

Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

Statusbericht der Hochschule Bremen zur aktuellen Bedarfslage und Praktiken im Bereich Forschungsdatenmanagement

Indra Smith (Konzeption, Erhebung, Auswertung, Bericht)
Janne Jensen (Konzeption, Erhebung, Auswertung, Bericht)
Dr. Jan-Ocko Heuer (Konzeption, Erhebung, Auswertung)
Jenny Gutzeit (Unterstützung beim Bericht)

Stand: 08.02.2024

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
Abbildungsverzeichnis	4
1. Einleitung	5
2. Ziele und Methoden	6
3. Ergebnisse	10
3.1 Vorstellung der Forschungslandschaft der HSB	10
3.2 Vorstellung von Kooperationsformen	15
3.3 Verteilung der Fördermittelgeber befragter Drittmittelprojekte.....	17
3.4 FDM-Anforderungen von Fördermittelgebern und Publishern.....	18
3.5 Art und Umfang von Forschungsdaten.....	20
3.6 Praktiken des Forschungsdatenmanagements.....	23
3.6.1 Allgemeines.....	23
3.6.2 Datenmanagementpläne & FDM in der Planungsphase.....	24
3.6.3 Nachnutzung von Forschungsdaten	25
3.6.4 Hot & Warm Data: Speicherorte während eines Vorhabens.....	25
3.6.5 Datendokumentation & Metadaten	27
3.6.6 Archivierung und Bereitstellung: Speicherorte nach Abschluss eines Vorhabens	28
3.7 Hinderungsgründe für die Bereitstellung von Forschungsdaten.....	30
3.8 Bestehende Services zur Unterstützung des Forschungsdatenmanagements.....	33
3.9 FDM in der Lehre	34
3.10 Zusammenfassung der Bedarfe.....	35
3.10.1 Zusammenfassung der technischen Bedarfe	35
3.10.2 Zusammenfassung der fachlich-inhaltlichen Bedarfe zu FDM.....	36
3.10.3 Zusammenfassung allgemeiner Bedarfe, die nicht FDM-bezogen sind.....	39
4. Ausblick und folgende Aktivitäten	40
4.1 Ausblick und Handlungsempfehlungen für AP 2	40
4.1.1 Baustein A: Archivierung und Bereitstellung	40
4.1.2 Baustein B: Hot and Warm Data / Basisdienste.....	41
4.1.3 Baustein C: FDM-Werkezeuge	42
4.2 Ausblick und Handlungsempfehlungen für AP3 und AP4.....	42
5. Quellennachweise	46

Abkürzungsverzeichnis

AP	Arbeitspaket
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMEL	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BMUV	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
BMWK	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
CC0	Creative Commons Zero Lizenz
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
DFN-Verein	Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V
DMP	Datenmanagementplan
ELN	Elektronische Laborbücher
EVER_FDM	Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
FDM	Forschungsdatenmanagement
FDM@HSB	Forschungsdatenmanagement der Hochschule Bremen
FDR	Forschungsdatenrepositorium
FIS	Forschungsinformationssystem
GWP	Gute wissenschaftliche Praxis
HAW	Hochschule für Angewandte Wissenschaft
HCI	Hyperkonvergente Infrastruktur
HSB	Hochschule Bremen
IAT	Institutes of Aerospace Technology
IDT	Institut für digitale Teilhabe
IFKA	Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V.
KoDi	Konrektorat Digitalisierung der Hochschule Bremen
KoFT	Konrektorat Forschung und Transfer der Hochschule Bremen
LfbA	Lehrkräfte für besondere Aufgaben
LMS	Learning Management System
MMCC	Multimedia Competence Centre
NFDI	Nationale Forschungsdateninfrastruktur
ORCID	Open Researcher and Contributor ID
PID	Persistent Identifier
PT BLE	Projekträger Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
SHK	Studentische Hilfskraft
SuUB	Staats- und Universitätsbibliothek
TAP	Teilarbeitspaket
TUBCloud	Cloud-Dienst der Technischen Universität Berlin
WiHo	Wissenschafts- und Hochschulforschung
ZLL	Zentrum für Lehren und Lernen

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Phasen der Bedarfsermittlung	7
Abbildung 2: Rücklauf und Gesprächsteilnahmen (Interviews)	9
Abbildung 3: Verteilung von Gesprächspartner:innen nach Fakultäten und Abteilungen (Interviews)	11
Abbildung 4: Interviewte Leitungspersonen innerhalb der HSB (Interviews)	12
Abbildung 5: Statusgruppenaufteilung der Teilnehmenden (EVER_FMD-Studie)	13
Abbildung 6: Fördervolumen in Projekten der Gesprächspartner:innen zwischen 2012-2024 (Interviews).....	13
Abbildung 7: Verteilung der Forschungsprojekte innerhalb der Forschungscluster (Interviews)	14
Abbildung 8: Aussagen zum aktuellen/letzten Forschungsprojekt (EVER_FDM-Studie)	15
Abbildung 9: Koordinationsrollen in Projekten befragter Gesprächspartner:innen zwischen 2012 und 2023 (Interviews).....	16
Abbildung 10: Art(en) der externen Partner (EVER_FDM-Studie)	16
Abbildung 11: Verteilung befragter Drittmittelprojekte nach Förderern (Interviews)	17
Abbildung 12: In welchen Dateiformaten liegen ihre Forschungsdaten in der Regel vor? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 3).....	21
Abbildung 13: Wie hoch ist die Gesamtmenge an Speicherkapazität, die Sie zur Aufbewahrung ihrer Forschungsdaten derzeit benötigen? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 5).....	22
Abbildung 14: In welchem Umfang entstehen im Rahmen ihrer Forschungsarbeit Daten (pro Jahr) (LimeSurvey-Umfrage, Frage 4)?	22
Abbildung 15: Zu welchem Zweck bewahren Sie Forschungsdaten auf? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 6)	25
Abbildung 16: Wo speichern Sie Ihre (digitalen) Forschungsdaten in der Regel während eines Forschungsvorhabens? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 7).....	26
Abbildung 17: Wer kann/muss während eines Forschungsvorhaben auf Ihre Forschungsdaten zugreifen? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 13).....	27
Abbildung 18: Haben Sie laufende oder in der Vergangenheit geschlossene Kooperationsverträge [...], die den Umgang mit Forschungsdaten betreffen (LimeSurvey-Umfrage, Frage 14)?	27
Abbildung 19: Haben Sie Ihre Forschungsdaten schon einmal in einem digitalen Datenarchiv/Repositoryum abgelegt? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 8).....	28
Abbildung 20: Bitte geben Sie an, warum Sie bisher keine Daten in einem Repositoryum oder Datenarchiv abgelegt haben (LimeSurvey-Umfrage, Frage 9).....	29
Abbildung 21: In welchem Repositoryum legen Sie Ihre Forschungsdaten ab? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 10)....	30
Abbildung 22: Welche Personen (Gruppen) sollten auf Ihre Forschungsdaten zugreifen können, wenn Sie diese in einem Repositoryum oder Datenarchiv ablegen? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 11).....	30
Abbildung 23: Hinderungsgründe bei Datenveröffentlichung (EVER_FDM-Studie)	31
Abbildung 24: Kenntnisstand der Forschenden zu FDM-betroffenen Themen (EVER_FDM-Studie).....	32
Abbildung 25: Inwiefern sind FDM oder Data Literacy in Ihrer Lehrtätigkeit relevant? (EVER_FDM-Studie)	34
Abbildung 26: Konkrete Bedarfe zur Verbesserung von FDM (EVER_FDM-Studie).....	36
Abbildung 27: Anzahl der in den Gesprächen geäußerten Bedarfsanmeldungen (Interviews).....	37
Abbildung 28: Von den Forschenden gewünschte Themen für Beratungen (Interviews)	38
Abbildung 29: FDM-Bedarfsindikator (EVER_FDM-Studie)	38

1. Einleitung

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)¹ im Rahmen der Förderlinie „Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen/ Hochschulen für Angewandte Wissenschaften“ geförderte Drittmittelprojekt FDM@HSB zur Entwicklung eines zukunftsgerichteten und HSB-spezifischen Forschungsdatenmanagements (FDMs) startete an der Hochschule Bremen (HSB) im April 2023 und wird voraussichtlich bis September 2025 gefördert. Ziel des Projekts ist die Konzeption und praktische Erprobung eines institutionellen FDMs für die HSB. Nach erfolgreicher Evaluation der Erprobungsphase zum Abschluss des Projekts soll das FDM-Angebot dauerhaft und qualitätsgesichert an der HSB etabliert werden. Mit der Besetzung von zwei der drei Projektstellen konnte das Projekt im Frühjahr 2023 anlaufen. Im Juli 2023 wurde auch die dritte Stelle besetzt. Geleitet wird das Projekt von der Konrektorin für Digitalisierung, Dr. Sabina Schoefer.

Das Projekt ist in fünf Arbeitspakete (APs) aufgeteilt. Diese APs entsprechen den fünf Umsetzungszielen, die im Projektantrag aufgeführt sind. Die Projektmitarbeitenden verantworten die APs und Umsetzungsziele mit je unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Umsetzungsziele der APs lauten wie folgt:

- AP 1 Strategie:** Strategische Verankerung von FDM im Rahmen der neuen integrierten Digitalisierungsstrategie inkl. Positionierung zu Open Science / Open Data. Die FDM-Strategie wird zugleich Teil der Forschungsstrategie sein, was neben der Abstimmung mit dem Konrektorat für Digitalisierung (KoDi) eine enge Abstimmung mit dem Konrektorat für Forschung und Transfer (KoFT) erfordert.
- AP 2 Rahmenbedingungen und Dienste:** Schaffung passgenauer Rahmenbedingungen inkl. Nutzung von Diensten zu sicherem Datenaustausch, Langzeitarchivierung von und Zugang zu Forschungsdaten für die HSB unter Berücksichtigung der Möglichkeit der Nutzung bestehender Angebote der Staats- und Universitätsbibliothek (SuUB) sowie anderer externer Partner:innen aus dem Wissenschaftsbereich.
- AP 3 Beratung und Service:** Schaffung passgenauer Beratungsangebote und Unterstützungsservices zu FDM für Forschende hinsichtlich des gesamten Lebenszyklus von Forschungsdaten mit Schwerpunktsetzung auf den Phasen der Planung (Datenmanagementpläne (DMPs), Datenschutz etc.), der Langzeitarchivierung (Anforderungen der guten wissenschaftlichen Praxis (GWP)) sowie des Zugangs (Open Data vs. Schutzrechte und Geheimhaltungsanforderungen kooperierender Praxispartner:innen).
- AP 4 Information, Sensibilisierung und Kompetenzaufbau:** Schaffung von Informations- und Bildungsangeboten zu FDM für Forschende (Professor:innen, kooperativ Promovierende, forschungsunterstützendes Personal sowie Studierende, insbesondere der MA-Studiengänge).
- AP 5 Vernetzung:** Nutzung bestehender und Aufbau neuer Netzwerke zur Erreichung der FDM@HSB Ziele, insbesondere regional mit der SuUB und der Universität Bremen hinsichtlich ihrer Expertise zu FDM-Beratung; überregional mit der FDM-Community; mit den UAS7-Hochschulen² bzgl. der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW)-spezifischen Fragestellungen zu FDM; mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)-Initiative bzgl. disziplinübergreifender Anforderungen und Standards.

Mit diesem Statusbericht werden Teilergebnisse der AP2 und AP3 dargestellt und damit die jeweiligen Teilarbeitspaketen (TAP 2.1 und TAP 3.1) abgeschlossen.

Das TAP 2.1 zielt auf die Ermittlung des Status-Quo und der Bedarfe in den Bereichen Datenaustausch, Langzeitarchivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten. Um dies zu ermitteln wurde eine Analyse der Qualität und Quantität von Forschungsdaten der HSB unter Berücksichtigung der HAW-spezifischen Anforderungen durchgeführt. Die Befragung wurde unter Forschenden der HSB durchgeführt, die laufende Drittmittelprojekte leiten oder Studiengangsleiter:innen forschungsorientierter Masterstudiengänge sind.

¹ Im folgenden Bericht wird darauf geachtet, Fachbegriffe bei ihrer erstmaligen Verwendung zu erläutern. Im Abkürzungsverzeichnis können die Kurzbezeichnungen im vollen Wortlaut nachgeschlagen werden.

² Die UAS7-Hochschulen sind die führenden Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Dazu gehören die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Hochschule Bremen, HAW Hamburg, Technische Hochschule Köln, Hochschule München, Fachhochschule Münster sowie die Hochschule Osnabrück (vgl. UAS7, o.D.).

Das Ziel des TAP 3.1 ist es, ein HSB-spezifisches Beratungsangebot zu konzipieren. Hierzu wird zunächst eine Analyse der Beratungsbedarfe entlang des gesamten Datenlebenszyklus und zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien durchgeführt. Die Bedarfe werden über Befragungen von Forschenden aus allen Fakultäten ermittelt. Der Schwerpunkt liegt ebenso auf Projektleitungen laufender Drittmittelprojekte sowie Studiengangsleiter:innen forschungsorientierter Masterstudiengänge.

Im April 2023 wurde beschlossen, die Teilarbeitspakete 2.1 und 3.1 auch ohne die noch unbesetzte Stelle umzusetzen. Da in beiden TAPs eine Bedarfs- bzw. Bestandsanalyse im Bereich FDM an der HSB durchzuführen ist, wurde eine Zusammenführung der TAPs als sinnvoll erachtet.

Die vorangegangene standardisierte Befragung des Projekts 'Entwicklung und Verbreitung von FDM an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften' (EVER_FDM)³ wurde hierzu als Ausgangspunkt genommen und hatte einen entsprechenden Einfluss auf den Entwurf des Fragenkatalogs der sich anschließenden Befragung. Die Ergebnisse aus EVER_FDM werden daher ebenso in diesen Bericht einbezogen. Sie ermöglichen einen vergleichenden Blick auf die HSB unter den HAWen in Deutschland.

Die folgenden Kapitel erläutern die einzelnen Schritte der Bedarfserhebung und stellen die Auswertung der Ergebnisse dar. **KAPITEL 2** beschreibt das Gesamtvorhaben und schildert vertiefend die Motivation für diese Bedarfserhebung. Zudem werden in **KAPITEL 2** die Forschungsfrage, die im Rahmen dieser Bedarfserhebung untersucht wurde, die Ziele, die mit der Bedarfserhebung verfolgt wurden, sowie die Vorbereitung und Durchführung der Erhebung dargestellt.

KAPITEL 3 präsentiert die Ergebnisse der Bedarfserhebung. In mehreren Unterkapiteln werden spezifische Bereiche des FDMs behandelt, die Aufschluss über die bisherigen FDM-Praktiken an der HSB geben, etwa darüber welche Datentypen, -mengen und -formate verwendet werden, oder in welchen konkreten Phasen des FDMs Bedarfe bestehen oder sich abzeichnen. Es wird dargestellt, dass HSB-Forschende in der Breite bislang kaum mit expliziten FDM-Anforderungen von Projektmitgeber:innen und/oder Journals in Kontakt gekommen sind. Gleichzeitig erkennen viele Forschende die wachsende Bedeutung von FDM und die steigende Gewichtung beim Einwerben von Drittmitteln. Zentrale Anforderungen der GWP zur Aufbewahrung von Forschungsdaten über 10 Jahre werden an der HSB zwar weitestgehend erfüllt, können aufgrund fehlender zentraler Basis-Dienste und FDM-Services Stand heute aber nur über erheblichen Eigenaufwand realisiert werden. Konkrete Maßnahmen zur Archivierung oder Bereitstellung eigener Forschungsdaten werden bisweilen eher selten umgesetzt. Bei der Umsetzung des FDM in die Praxis ist zudem eine breite Vielfalt zu beobachten. Insbesondere die Kapazitäten zum Betrieb eigener technischer Systeme zur Unterstützung des Datenmanagements unterscheiden sich zwischen den Fakultäten teils erheblich. Hier braucht es einrichtungsseitig zentrale Services, die Forschenden aller Fakultäten gleichermaßen zur Verfügung stehen. Auch im Bereich der rechtlichen Anforderungen sowie der Einbindung von FDM in die Lehre und bei der Lehrkooperation wurde ein deutlicher Bedarf sichtbar. Hier kann eine zentrale FDM-Kontaktstelle Unterstützung durch direkte Zusammenarbeit und das Bereitstellen von Informationsmaterial leisten. Ebenso wurde ein deutlicher Bedarf an Schulungen zu den verschiedenen Bereichen des FDMs geäußert. Dies betrifft insbesondere den Kompetenzaufbau in den Bereichen Datenschutz, Datendokumentation, Metadaten und Data Literacy.

Im **KAPITEL 4** werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und Handlungsfelder sowie Kooperationsmöglichkeiten dargestellt. Ziel ist es, konkrete Vorschläge zu formulieren, wie FDM im laufenden Projekt und darüber hinaus in die Abläufe an der HSB integriert werden kann. Dabei werden Schulungs- und Beratungsformate sowie technische Dienste vorgestellt, um die Bedarfe möglichst gut abdecken zu können. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit anderen internen Akteuren, die an den Schnittstellen zum FDM arbeiten, aufgezeigt. Weitere Kooperationsmöglichkeiten im Land Bremen und darüber hinaus werden ebenfalls dargestellt. Abschließend wird dargestellt, welchen Einfluss die Ergebnisse der Bedarfserhebung auf die anderen APs haben.

2. Ziele und Methoden

Das Ziel des FDM@HSB-Projekts ist es, ein für die HSB spezifisches FDM-Angebot zu konzipieren und dauerhaft zu etablieren. Die Bedarfserhebung erfolgte daher unter besonderer Berücksichtigung von HAW-spezifischen Merkmalen, die auch für die HSB gelten. Diese Berücksichtigung ist in den TAPs 2.1 und 3.1 bereits angelegt. Die primär für AP2 und AP3 durchgeführte Bedarfserhebung wird jedoch ebenso großen Einfluss auf die Konzeption aller anderen Bereiche des FDM-Services haben, wie

³ Vgl. FZDW, o.D.

die Strategieentwicklung, aber auch die weitere Vernetzung, etwa zum Austausch über Lösungsansätze zu bestehenden Bedarfen.

Diese Bedarfserhebung und die Entwicklung des Fragenkatalogs wurden durch die Forschungsfrage geleitet: „Wie ist der aktuelle Stand im Bereich Forschungsdaten und FDM an der HSB und wo besteht Verbesserungsbedarf?“ Um diese Frage zu beantworten, wurde nach einem dreistufigen Modell verfahren.

In der ersten Phase wurden Ergebnisse der standardisierten EVER_FDM-Studie herangezogen. In der zweiten Phase fand eine qualitative Erhebung statt, die in Form von Expert:innengesprächen durchgeführt wurde. Am Ende der zweiten Phase wurde zur besseren Spezifikation technischer Dienste eine standardisierte Nacherhebung zu Art und Umfang der Forschungsdaten per Online-Befragung durchgeführt. In **ABBILDUNG 1** werden die Phasen schematisch dargestellt, um die ineinanderlaufenden Schritte mit dem Ziel einer HSB-spezifischen FDM-Erhebung zu veranschaulichen.

Phasen der Bedarfsermittlung im Projekt FDM@HSB

Abbildung 1: Phasen der Bedarfsermittlung

Zum besseren Verständnis der drei Phasen folgt eine kurze Erläuterung der einzelnen Phasen. Wie oben beschrieben, wurde für die erste Phase des dreistufigen Verfahrens die EVER_FDM-Studie herangezogen, die vor Beginn des FDM@HSB-Projekts als standardisierte Befragung durchgeführt wurde. Ziel der Studie war „das strukturierte Erfassen der aktuellen Situation hinsichtlich des FDM an deutschen Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (FHs/HAWen).“⁴ Die standardisierte Online-Befragung wurde im Dezember 2022 und Januar 2023 an 210 Hochschulen durchgeführt. Das Timing hätte also nicht besser sein können! Die ersten Rohdaten wurden uns gleich zu Beginn des FDM@HSB-Projekts übermittelt. Knapp 50 Forschende der HSB hatten bis zum Ende der Erhebung an der Befragung teilgenommen. Die Themenbereiche der Umfrage umfassten Awareness, Aktivitäten und Bedarfe im Hinblick auf das FDM. Auch wurden Fragen zu Richtlinien gestellt, die das FDM direkt und indirekt betreffen. Dabei gaben einerseits 80% der Befragten an, die Leitlinien zur GWP zu kennen. Andererseits gaben 82% an, nicht mit den FAIR-Prinzipien⁵ vertraut zu sein. Auch zeichnet sich in den Ergebnissen ab, dass es seitens der Forschenden an HAWen bislang wenig Berührungspunkte mit und Kenntnis von wichtigen Institutionen des FDM gibt. Dies veranlasste eine genauere Untersuchung im Rahmen von FDM@HSB. Dabei wurde der Frage nachgegangen, inwieweit sich diese quantitativen Ergebnisse durch Gespräche konkretisieren lassen.

Bei einer kleinen Auftaktveranstaltung im Rahmen der neukonzipierten Veranstaltungsreihe „FDM am Mittag“ an der HSB konnten die ersten Ergebnisse aus EVER_FDM der Hochschulöffentlichkeit vorgestellt werden. Dass diese Ergebnisse bereits

⁴ Klocke et al, 2023, S. 3.

⁵ Das Akronym FAIR steht für Findable (Auffindbar), Accessible (Zugänglich), Interoperable (Interoperabel) und Reusable (Wiederverwendbar) (vgl. [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info), 21.07.2023). Fehler! Linkreferenz ungültig.

klare Bedarfe, Lücken, Fragen und Bewusstsein zu FDM-Themen skizzierten, beeinflusste die Konzeption und Motivation von Fragen für eine qualitative Befragung auf positive Weise. Im Zuge der Auswertung der Bedarfserhebung und der Ergebnisdarstellung wird immer wieder auf die Ergebnisse der EVER_FDM-Studie Bezug genommen, da diese einen wichtigen Beitrag für die Gesamtschau der Bedarfe der Forschenden an der HSB leistet.

Dementsprechend wurde auf Grundlage der Ergebnisse der EVER_FDM-Studie und der im Antrag beschriebenen Ausgangslage die zweite Phase dieser Bedarfserhebung eingeleitet. Nachdem wir als Team beschlossen hatten, qualitative Interviews durchzuführen, wurde in Abstimmung mit der Konrektorin für Forschung und Transfer (KoFT) eine Übersicht laufender Forschungsprojekte und eine Auswahl besonders forschungsstarker Professor:innen und wissenschaftlicher Mitarbeiter:innen erstellt. Dazu wurden unter anderem aktuelle oder vergangene Projekte aufgeführt, inklusive der Fördermittelgeber:innen, Fördersumme, Förderprogramm, Projektbeginn und -ende, Forschungsclusterzugehörigkeit, Position an der HSB und Fakultätszugehörigkeit. Im Austausch mit der KoFT kamen weitere für die Erhebung relevante Informationen über die einzelnen Personen hinzu. Es wurde ebenfalls entschieden, dass es sich nicht im engeren Sinn um Interviews mit einem standardisierten Fragebogen, sondern vielmehr um Kennenlerngespräche handeln sollte, in denen wir das Projekt bekanntmachen und die Forschenden mit ihren jeweiligen Projekten und Forschungserfahrungen kennenlernen. Es sollten möglichst niedrigschwellige Situationen geschaffen werden, in denen die Forschenden ihre Bedarfe gern und offen äußern. Ebenso wichtig war es, auch auf Seiten des Projektteams Verständnis und Gespür für die sehr unterschiedlichen Forschungsbereiche zu entwickeln.

Nach dem Gespräch mit der KoFT fand das Kick-Off Meeting mit allen Projektbeteiligten statt. Hier wurden den Projektbeteiligten erste Ideen zur geplanten Bedarfserhebung vorgestellt. Zudem wurde im Vorfeld eine Recherche zu HSB-Dokumenten, die im Zusammenhang mit dem FDM stehen könnten, und zu den Rahmenbedingungen an der HSB durchgeführt. Im Kick-Off Meeting wurde mit den Projektbeteiligten entschieden, die Interviews zeitnah durchzuführen und hierzu einen Fragebogen zu erstellen und diesen mit den Projektbeteiligten abzustimmen.

Im Anschluss an das Kick-Off Meeting wurde eine Dokumentenauswertung bereits abgeschlossener qualitativer Bedarfserhebungen an anderen Universitäten und Hochschulen durchgeführt, aus der einzelne Fragen zur Erstellung eines offenen Fragebogens übernommen wurden⁶. Zudem wurden FDM-relevante Dokumente der HSB gesichtet, wie etwa die Ordnung zur GWP. Auch die Ergebnisse aus EVER_FDM nahmen großen Einfluss auf die Gestaltung des Fragebogens. Da die dritte-Stelle zum Zeitpunkt der Erstellung des Fragebogens noch nicht besetzt war, wurde vereinbart, bei den Gesprächen ebenfalls Fragen nach dem technischen Bedarf zu stellen.

Nach Fertigstellung des ersten Entwurfs des Fragebogens wurde dieser unter den Projektbeteiligten geteilt, Vorschläge abgestimmt und eingearbeitet. Außerdem wurde entschieden, die Interviews für die Auswertung aufzuzeichnen. Hierfür wurde eine Einwilligungserklärung erstellt, die mit dem Datenschutzbeauftragten der HSB abgestimmt wurde.

Die Forschenden wurden in der Folge persönlich kontaktiert und für eine Gespräch angefragt. Dabei blieb es den Forschenden überlassen, ob sie die Gespräche online oder persönlich führen wollten. Die Gespräche wurden auf 60 Minuten terminiert, was sich nach den ersten Gesprächen als ausreichend erwies. Neben der initialen Auswahl an forschungsstarken Professorinnen und Professoren der HSB wurden in den Gesprächen um Vorschläge für weitere Gesprächspartner:innen gebeten und so laufend per Schneeballsystem weitere Forschende kontaktiert. **ABBILDUNG 2** gibt Auskunft über den Rücklauf und zeigt, wie viele Forschende angeschrieben wurden, wie viele zugesagt haben und wie viele nicht geantwortet bzw. abgesagt haben. Es wird außerdem dargestellt, ob die Gespräche online oder in Präsenz abgehalten wurden. Für Februar 2024 ist ein weiteres Gespräch geplant.

⁶ Vgl. Projektteam UniV-FDM, 19.03.2020.

Rücklauf und Gesprächsteilnahmen

Abbildung 2: Rücklauf und Gesprächsteilnahmen (Interviews)

Bei der Festlegung eines Gesprächstermins erhielten die Forschenden Informationen zum Projekt und eine Einwilligungserklärung. Sie konnten sich so über den Zweck der Bedarfserhebung informieren und über ihre Teilnahme am Projekt entscheiden. Die Einwilligungserklärung wurde entweder vorab an uns zurückgeschickt, vor Ort unterzeichnet oder mündlich per Zoom aufgezeichnet.

Das erste Gespräch fand am 21. Juni 2023 statt. Die Gespräche wurden bis zum 1. Dezember 2023 fortgesetzt. Ein weiteres Gespräch ist für Februar 2024 geplant und wird nicht im Rahmen dieses Berichts behandelt werden. Insgesamt stießen wir mit der Bedarfserhebung auf reges Interesse, sodass viele wichtige Erkenntnisse gewonnen werden konnten, die in **KAPITEL 3** diskutiert werden. Allerdings wurde schnell deutlich, dass es schwierig werden würde allein über die Interviews belastbare und vergleichbare Zahlen zu Art und Umfang der generierten und aufzubewahrenden Forschungsdaten zu erlangen. Dies gab Anlass, hier noch einmal konkreter nachzuforschen.

Daher wurden die Forschenden Ende November 2023 in einer dritten Phase erneut um die Teilnahme an einer standardisierten Nacherhebung gebeten. Das vorrangige Ziel dieser Erhebung über LimeSurvey bestand darin, belastbare Zahlen für die Konzeption technischer FDM-Dienste zu ermitteln. Im Vordergrund standen daher Fragen nach Art und Umfang der Forschungsdaten, den genutzten Speichersystemen, den Zwecken der Aufbewahrung sowie den Rahmenbedingungen und Hürden für die Bereitstellung in Repositorien. Die Anzahl der Fragen wurde bewusst geringgehalten, um die Bereitschaft der Forschenden zur Teilnahme zu erhöhen. Inhaltlich haben wir uns an den Fragen vergangener Umfragen an anderen Einrichtungen orientiert. Nicht erhoben wurde, ob Forschende zuvor bereits an den Expert:innengesprächen oder der EVER_FDM-Studie teilgenommen hatten. Auch wurden gängige Fragen ausgelassen, zu denen bereits konkrete Angaben in der EVER_FDM-Studie gemacht wurden.

Die LimeSurvey-Umfrage wurde **20.11.2023** für ein dreiwöchiges Zeitfenster geöffnet und per E-Mail über den Forschenden-Verteiler der HSB beworben. Nach acht Tagen wurde eine Erinnerung verschickt. Von **37 Teilnehmenden** haben 32 Personen die Umfrage abgeschlossen. Die übrigen fünf Teilnehmer:innen haben weniger als drei Fragen beantwortet und werden hier daher nicht weiter berücksichtigt.

Für die Klärung spezifischer FDM-bezogener Fragen führten wir außerdem informelle Gespräche mit technischem Personal, dem Forschungsservice sowie der Rechtsstelle der HSB. Mit dem Forschungsservice fanden erste Treffen statt, bei denen schnell klar wurde, dass eine enge Zusammenarbeit bei der Beratung von Projektanträgen sehr wünschenswert und gewinnbringend wäre. Darüber hinaus führten wir ausgewählte Gespräche mit Leitungsebene und technischem Personal des Rechenzentrums und mit IT-Beauftragten aus den Fakultäten geführt, um die bestehende IT-Landschaft der HSB und für das FDM relevante Services kennenzulernen. Insbesondere mit dem laufenden Hyperkonvergente Infrastruktur (HCI)-Projekt, das den Aufbau und Betrieb einer konvergenten, d.h. softwaredefinierten Rechen- und Speicherinfrastruktur für die Fakultäten pilotiert, wurden dabei Gespräche geführt und Kooperationsmöglichkeiten sondiert. Zusätzlich fanden Gespräche mit dem Datenschutzbeauftragten statt. Auch hier wurden bereits gemeinsame Beratungen durchgeführt. Mit der Rechtsstelle wurden FDM-bezogene Fragen zum Urheberrecht, zu Nutzungsrechten und bestehenden Kooperationsverträgen erörtert. Auch hier wäre eine zukünftige Zusammenarbeit im Bereich der Schulungen denkbar. Aus diesen Vorarbeiten haben sich die folgenden Fragen ergeben, die im Rahmen dieses Berichts bestmöglich beantwortet werden sollen:

- Welche Anforderungen stellen Forschungsförderer (heute und künftig) an FDM, die das FDM der Forschenden an der HSB betreffen?
- Wie werden Projektanträge gestellt? Wann wird der Forschungsservice involviert und welche Fragen werden üblicherweise gestellt?
- In welchem Umfang unterstützen andere Personen in der Fakultät die Forschenden beim FDM?
- Welche Herausforderungen, Problemlagen und Handlungsfelder lassen sich spezifisch an einer HAW identifizieren?
- Wie werden Mitarbeitende oder Studierende, die Abschlussarbeiten innerhalb eines Projekts schreiben, in Bezug auf FDM eingebunden und betreut?
- Werden FDM-Praktiken auch in der Lehre vermittelt und welchen Stellenwert hat FDM in Methodenlehre und Kursen zum wissenschaftlichen Arbeiten?
- Welche rechtlichen Rahmenbedingungen bestehen in Kooperationsverträgen mit Praxispartner:innen in Bezug auf FDM?

Einige dieser Fragen werden in **KAPITEL 3** beantwortet. In **ABSCHNITT 3.4** wird auf die bereits bestehenden Anforderungen von Seiten der Forschungsförderung an Forschende und wissenschaftliche Einrichtungen eingegangen.

Nicht alle Fragen können zum jetzigen Zeitpunkt vollumfänglich beantwortet werden. Im Laufe des Projekts wird kontinuierlich nach neuen Erkenntnissen recherchiert, da das Thema zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ein Austausch mit weiterem FDM-Personal an Hochschulen, Universitäten und Konsortien der NFDI ermöglicht es, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

3. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Bedarfserhebung dargestellt, die zwischen Ende Juni und Dezember 2023 unter den Forschenden durchgeführt wurde. Die Erkenntnisse aus den Expert:innengesprächen fließen dabei ebenso mit ein, wie die Ergebnisse der LimeSurvey-Umfrage. Wo es uns sinnvoll erschien, haben wir Ergebnisse aus dem Bericht der EVER_FDM-Studie für die HSB zum Vergleich hinzugezogen.

Im folgenden **ABSCHNITT 3.1** werden die Fächer und Forschungslandschaft der HSB vorgestellt.

In **ABSCHNITT 3.2** werden die Kooperationsformen interviewter Forschungsprojekte analysiert.

In **ABSCHNITT 3.3** werden FDM-Anforderungen der Forschungsförderung dargestellt.

In **ABSCHNITT 3.4** wird die Verteilung der Fördermittelgeber der befragten Drittmittelprojekte detailliert dargestellt.

In **ABSCHNITT 3.5** endet die Analyse der Forschungsprojekte mit den Erfahrungen hinsichtlich der FDM-Anforderungen von Fördermittelgebern sowie von Journals, denen einige Forschende bereits begegnet sind.

In **ABSCHNITT 3.6** wird das konkrete FDM behandelt. Zunächst wird ein allgemeiner Überblick über die generierten Forschungsdaten gegeben sowie die daraus folgenden Praktiken des FDMs erläutert.

ABSCHNITT 3.7 beschreibt die Hürden, mit denen Forschende während eines Projekts konfrontiert sind. Innerhalb der Projekte können bspw. für die Forschenden rechtliche Hürden sowie fehlende personelle oder technische Unterstützung auftreten.

In **ABSCHNITT 3.8** werden bestehende Services zur Unterstützung des FDMs vorgestellt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für das Projekt ist die Integration von FDM in die Lehre. Dies wird in **ABSCHNITT 3.9** ausgeführt.

Das Kapitel endet mit **ABSCHNITT 3.10** einer Zusammenfassung der Bedarfe (technische und nicht-technische) in Bezug auf FDM. Ein letzter Teil behandelt Bedarfe, die nicht unmittelbar mit FDM zusammenhängen.

3.1 Vorstellung der Forschungslandschaft der HSB

Die HSB ist in **fünf Fakultäten** gegliedert:

- Fakultät 1: Wirtschaftswissenschaften
- Fakultät 2: Architektur, Bau und Umwelt
- Fakultät 3: Gesellschaftswissenschaften
- Fakultät 4: Elektrotechnik und Informatik
- Fakultät 5: Natur und Technik

Fakultät 2 ist ferner unterteilt in die „Abteilung Architektur“ und die „Abteilung Bau und Umwelt“. Fakultät 5 ist untergliedert in die „Abteilung Maschinenbau“ und die „Abteilung Schiffbau und Meerestechnik, Nautik und Seeverkehr, Biologie und Bionik“.

Da in der EVER_FDM-Studie 55% der Teilnehmenden der HSB angaben, sich dem Fachbereich Ingenieurwissenschaften zuzuordnen, wurde bei der Auswahl der Gesprächspartner:innen für die qualitative Befragung darauf geachtet, dass alle Fakultäten angemessen repräsentiert sind. Tatsächlich war bei den Gesprächsteilnehmenden ein signifikanter Anteil an Gesprächspartnerinnen und -partnern aus den Fakultäten 2 und 3 zu verzeichnen (siehe **ABBILDUNG 3**).

Abbildung 3: Verteilung von Gesprächspartner:innen nach Fakultäten und Abteilungen (Interviews)

An der HSB gibt es sechs FORSCHUNGSCLUSTER, namentlich Luft- und Raumfahrt, Blue Sciences, Region im Wandel, Digitale Transformation, Lebensqualität und Dynamics, Tension and Xtreme Events. Mit Ausnahme des Clusters Blue Sciences wurden alle Leitungen dieser Forschungscluster von uns gesprochen. Insgesamt haben wir somit einen guten Eindruck von der Forschungslandschaft an der HSB gewonnen. Vor allem wurde verdeutlicht, welche Projekte derzeit in den einzelnen Forschungsclustern laufen und in welcher Art und Weise die Mitglieder zusammenarbeiten.

Es gibt an der HSB darüber hinaus weitere In- und An-Institute. Zu diesen zählen das Institut für digitale Teilhabe (IDT), das Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V. (IFKA), das Institut für Architektur und Städtebau, das Institut für Neue Dimensionen und das Institute of Aerospace Technology (IAT). All diese konnten auf Leitungsebene für ein Interview gewonnen werden. Des Weiteren führten wir Gespräche mit der Leitung der Forschungsgruppe Rechnernetze und Informationssicherheit, der Leitung des Zentrums für Lehren und Lernen (ZLL) und des daran angedockten Multimedia Competence Centre (MMCC). Als letztes war es im Kontext der guten wissenschaftlichen Praxis der Forschenden an der HSB wichtig, die Ombudsperson diesbezüglich zu berücksichtigen, mit der wir auch sprechen konnten. Eine Zusammenfassung ist in der **ABBILDUNG 4** dargestellt.

Presented with xmind

Abbildung 4: Interviewte Leitungspersonen innerhalb der HSB (Interviews)

Insgesamt haben wir mit **27 Professor:innen** der HSB gesprochen. Daraus ergibt sich, bei einer Gesamtzahl von 178 Professor:innen (Stand 2021/2022) eine Teilnahmequote von **15%**. Zusätzlich nahmen **sieben weitere Personen** an den Gesprächen teil, darunter ein technischer Angestellter und sechs wissenschaftliche Mitarbeiter:innen. An der EVER_FDM-Studie nahmen insgesamt 47 Personen teil. Nach einer Filterfrage wurde der Anteil von aktiv Forschenden auf 45 heruntergestuft. Der Anteil der Professor:innen betrug 70%, während die restlichen 30% größtenteils wissenschaftliche Mitarbeiter:innen waren (siehe **ABBILDUNG 5**). Dies entspricht im groben der gleichen Verteilung wie bei der qualitativen Befragung, da an der HBS nur ca. 90 Personen dem wissenschaftlichen Mittelbau zugerechnet werden (**GESCHÄFTSBERICHT 2022**)⁷.

⁷ Vgl. Luckey, 30.09.2022.

Abbildung 5: Statusgruppenaufteilung der Teilnehmenden (EVER_FMD-Studie)

Im Zuge der Gespräche erhielten wir in erster Linie Einblicke in laufende Projekte. Aber auch von Projekten aus der Vergangenheit wurde berichtet. Es ergab sich ein vielfältiges Bild aus Projekten, die von kleinen F&E Projekten zur Anschubfinanzierung bis hin zu großen EU-Projekten reichen. In den Gesprächen wurde außerdem deutlich, dass es sich bei vielen Projekten um Verbund- oder Kooperationsprojekte handelte, was für eine HAW nicht untypisch ist. Gelegentlich handelte es sich dabei um Auftragsarbeiten. Um die Größe und Verteilung der Projekte unserer Gesprächspartner:innen besser darzustellen, wird in **ABBILDUNG 6** eine Übersicht gegeben.

Abbildung 6: Fördervolumen in Projekten der Gesprächspartner:innen zwischen 2012-2024 (Interviews)

In der **ABBILDUNG 6** werden in der Projektdatenbank der HSB verzeichnete Projekte zwischen 2012 bis 2024 mit Beteiligung unserer Gesprächspartner:innen anhand ihrer Fördersummen dargestellt und nach Projekttyp markiert. Aus der Grafik lässt sich schließen, dass sich viele Drittmittelprojekte im Bereich zwischen 100.000 € und 1.000.000 € Fördervolumen bewegen. Da hier auch F&E Projekte umfasst sind, liegt das arithmetische Mittel bei etwa 195.357 €; der Median bei 27.902 €. Bei den Drittmittelprojekten liegt der Mittelwert bei 364.405 € und der Median bei 237.205 €.

Die Zusammenarbeit zwischen Fakultäten wird an der HSB durch die Forschungscluster ermöglicht. Eine Darstellung erfasster Projekte mit Anbindung an ein Forschungscluster, liefert **ABBILDUNG 7**. Projekte innerhalb der Forschungscluster werden aus internen Mitteln finanziert. Diese dienen in der Regel der Anschubfinanzierung, um in Zukunft größere Projekte in

Zusammenarbeit zu realisieren. Auch Kooperationen mit anderen Projektpartner:innen können dazu führen, Drittmittelprojekte einzuwerben.

Abbildung 7: Verteilung der Forschungsprojekte innerhalb der Forschungscluster (Interviews)

Aus den obigen Zeilen lässt sich grob ableiten, dass es zahlreiche Projekte gibt, die im Ergebnis vielfältige Forschungsdaten generieren. Diese umfassen sowohl qualitative als auch quantitative Daten sowie Simulationsdaten und weitere. Eine genauere Darstellung der generierten Forschungsdaten wird in **ABSCHNITT 3.5** präsentiert. Insbesondere bei großen geförderten Projekten mit zahlreichen Projektbeteiligten ist davon auszugehen, dass ein erheblicher Aufwand erforderlich sein wird, um Forschungsdaten zu generieren und alle Projektteilnehmenden auf dem gleichen Stand zu halten. Ein einheitlicher Ansatz ist von entscheidender Bedeutung. Dies wird am Ende von Kapitel 3 reflektiert, in dem die geäußerten Bedarfe zusammengefasst werden. Eine heterogene Forschungslandschaft lässt sich nicht nur anhand der unterschiedlichen Projekte, sondern auch aus den generierten Forschungsdaten erschließen. Deshalb ist FDM nicht nur für forschungsstarke Universitäten, sondern auch für HAWen von großer Bedeutung. Es erfordert eine spezifische und präzise Planung.

In der EVER_FDM-Studie wurde erhoben, welche Aufgaben die Teilnehmenden innerhalb der Forschungsprojekte wahrgenommen haben und welche Verantwortlichkeiten ihnen zugewiesen wurden. Wie aus **ABBILDUNG 8**⁸ hervorgeht, hat mehr als die Hälfte der Teilnehmenden der HSB eine Person im Bereich FDM zugewiesen. In diesem Zusammenhang wurde über das FDM nachgedacht, aber es bleibt die Frage, ob die Person, die für das FDM zuständig war, der HSB angehörte oder ein Projekt:partner:in aus Kooperationsprojekten war. Aus den Gesprächen mit den Forschenden wurde jedenfalls mehrfach deutlich, dass hier ein hoher personeller Unterstützungsbedarf besteht. Insbesondere in Bezug auf die Dokumentation der Forschungsdaten wurde diese Frage in den Gesprächen thematisiert.

⁸ Vgl. Klocke et al, 2023.

Abbildung 8: Aussagen zum aktuellen/letzten Forschungsprojekt (EVER_FDM-Studie)

In den kommenden Kapiteln wird ausführlicher über die Anforderungen von Kooperationspartner:innen und Fördermittelgeber:innen berichtet. Diese haben einen wesentlichen Einfluss auf die FDM-Aktivitäten der Forschenden seitens der HSB und die Zuweisung von FDM-Aufgaben innerhalb von Projekten.

3.2 Vorstellung von Kooperationsformen

Die HSB ist eine bedeutende Partnerin und Impulsgeberin sowohl für die Region als auch auf internationaler Ebene. Sie bildet aktiv Fachkräfte in zahlreichen relevanten Bereichen aus und betreibt Forschung in Kooperation mit Unternehmen aus der Region und der ganzen Welt. Der Fokus der Forschung liegt dabei auf anwendungsorientierten Themen in der Region und erfolgt oft in enger Zusammenarbeit mit der Industrie und weiteren Praxispartner:innen. Für die HSB als Hochschule für angewandte Wissenschaften ist der forschungsbasierte Transfer integraler Bestandteil (TRANSFERSTRATEGIE 2030).

In Abbildung 9 werden die Kooperationsformen in Projekten der Gesprächspartner:innen dargestellt. Hierbei handelt es sich um bereits abgeschlossene oder noch laufende Projekte im Zeitraum 2012-2023 (siehe **ABBILDUNG 6**). Die überwiegende Mehrheit der Projekte sind Einzelprojekte. **44 Projekte** unserer Gesprächspartner:innen wurden kooperativ durchgeführt, wobei lediglich **4** davon von der HSB koordiniert wurden. Die Kooperationspartner:innen umfassen dabei Unternehmen, öffentlichen Trägern, Stiftungen, Verbänden oder sozialen Einrichtungen.

Abbildung 9: Koordinationsrollen in Projekten befragter Gesprächspartner:innen zwischen 2012 und 2023 (Interviews)

In der EVER_FDM-Studie gaben **84%** der Teilnehmenden an, dass sie in Projekten mit externen Partnern zusammengearbeitet haben (siehe **ABBILDUNG 8**). Davon kamen 66% aus anderen deutschen Hochschulen und 32% aus der EU (21% außerhalb der EU). In den qualitativen Befragungen wurden häufig die Universität Bremen und benachbarte Universitäten genannt. Gelegentlich wurden auch Universitäten in größerer Entfernung oder außerhalb Deutschlands genannt, aber nur selten andere HAWen. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden gab an, mit der Wirtschaft in Projekten zusammengearbeitet zu haben, ebenso wie 47% mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen (siehe **ABBILDUNG 10**). Dies spiegelte sich auch in den Gesprächen mit den Forschenden wider. Etwa die Hälfte der Befragten gab an, dass auch Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen durchgeführt wurden. Im Rahmen der Gespräche wurden hier unter anderem verschiedene Institute der Fraunhofer-Gesellschaft oder der Leibniz-Gemeinschaft genannt. Bei der qualitativen Erhebung gab ein hoher Anteil der Gesprächspartner:innen an, mit öffentlichen Trägern, sozialen Einrichtungen oder Gesundheitseinrichtungen zusammengearbeitet zu haben. Hier ist das Schlüsselwort 'anwendungsorientierte Forschung' unumgänglich. Es betont die Vielfalt der Forschungsthemen der HSB und zeigt, dass die Forschungsergebnisse praxisrelevant sind.

Abbildung 10: Art(en) der externen Partner (EVER_FDM-Studie)

Wichtige Erkenntnisse für FDM-Praktiken lassen sich jedoch nicht nur aus der Wahl der Kooperationspartner:innen ableiten. Auch eine Analyse der Kooperationsprojekte hinsichtlich Aspekten wie Personalgestaltung und Projektdauer gibt Hinweise auf die an HAWen üblichen FDM-Praktiken. Aufgrund des strukturell fehlenden wissenschaftlichen Mittelbaus an Hochschulen ohne Promotionsrecht können wissenschaftliche Mitarbeiter:innen oft nur über Drittmittel und befristet eingestellt werden. Für Promotionen gibt es Kooperationen mit Universitäten. In den Interviews wurde uns berichtet, dass viele Projekte hier mit Herausforderungen konfrontiert sind, die auch das FDM betreffen. So wurde berichtet, dass der Anteil wissenschaftlicher Mitarbeiter:innen in Projekten in der Regel eher gering ist. Als Gründe wurde etwa angegeben, dass entweder nur Mittel zur Einstellung von studentischen Hilfskräften zur Verfügung stünden, es sich bei den Projekten um kleine Lehrforschungsprojekte handelt oder, dass Stellen nur schwer zu besetzen waren.

Dies ist vor dem Hintergrund, dass der wissenschaftliche Mittelbau oft wichtige Aufgaben im Bereich FDM in Forschungsprojekten übernimmt, von besonderer Bedeutung. Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, wurde in der EVER_FDM-Studie untersucht, ob es innerhalb der Projekte eine Person für die FDM-Hauptverantwortung gab (siehe **ABBILDUNG 8**). Dabei kann stark vermutet werden, dass dies meistens das Projektpersonal oder das technische Personal innerhalb der Fakultät übernimmt, um die Professor:innen bei ihrer Arbeit zu unterstützen bzw. zu entlasten. Dies wurde innerhalb der qualitativen Erhebung an vielen Stellen bestätigt.

3.3 Verteilung der Fördermittelgeber befragter Drittmittelprojekte

Zu Projektstart und zu Beginn der Bedarfsermittlung waren an der HSB nach Auskunft des Forschungsservice und der Konrektorin für Forschung und Transfer **41** laufende Drittmittelprojekte verzeichnet (Stand 04/2023)⁹. Von diesen wurden **28** im Rahmen der Bedarfsermittlung in Expert:inneninterviews erfasst — davon **24** auf Ebene der Projektleitung und **vier** auf Ebene der Projektbeteiligten. Eines von vier weiteren im Erhebungszeitraum (04/2023-12/2024) angelaufenen Drittmittelprojekten wurden ebenfalls auf Projektleitungsebene befragt. Daraus ergibt sich eine Gesamtanzahl von **45** laufenden Drittmittelprojekten im Erhebungszeitraum, von denen **29** befragt wurden. Im Rahmen der Expert:innengespräche wurden demnach **64%** der laufenden Drittmittelprojekte erfasst. Ein Drittel der befragten Drittmittelprojekte sind Einzelvorhaben, zwei Drittel sind Verbundprojekte mit der HSB als Partnerin. Ein laufendes Drittmittelprojekt mit der HSB in Koordinationsrolle konnte nicht befragt (siehe **ABBILDUNG 9**).

Abbildung 11: Verteilung befragter Drittmittelprojekte nach Förderern (Interviews)

⁹ Gemeint sind hier Projekte, die in der Forschungsprojekt-Datenbank verzeichnet und die an der HSB als durchführende Organisation angesiedelt sind. Dies umfasst keine Sondermittelprojekte oder Drittmittelprojekte, die externen Einrichtungen, wie etwa dem Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Bremen GmbH zugeordnet sind.

Die Hälfte der befragten Drittmittelprojekte erhält ihre Zuwendungen von Bundesministerien, wobei das BMBF erwartungsgemäß den größten Teil ausmacht (9), gefolgt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (3), Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (2) und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (1)¹⁰. Die zweite Hälfte der befragten Drittmittelprojekte verteilt sich auf Förderungen durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (5), die EU (3) und das Land Bremen (4). Je ein Projekt wurde von einer Stiftung und gemeinschaftlich aus EU- und BMBF-Mitteln finanziert (siehe **ABBILDUNG 11**).

Darüber hinaus wurden die Projektleitungen von **15** internen, durch den F&E-Fonds geförderten, Forschungsprojekten interviewt und 2 weitere durch die Befragung von Projektbeteiligten erfasst. Unter diesen gaben wiederum viele an, in der Vergangenheit selbst in Drittmittelprojekte an der HSB eingebunden gewesen oder aktuell bspw. durch Einrichtungswechsel an laufenden Drittmittelprojekten anderer Hochschulen beteiligt zu sein.

3.4 FDM-Anforderungen von Fördermittelgebern und Publishern

Die überwiegende Mehrheit der Interviewten gab an, bislang nicht mit verpflichtenden FDM-Anforderungen seitens der Fördermittelgeber in Kontakt gekommen zu sein. Nur in **7 Fällen** wurde von expliziten Anforderungen — etwa dem Erstellen eines DMPs — berichtet, die über die Aufbewahrung von Forschungsdaten für 10 Jahre hinaus gehen.

Dies liegt nicht zuletzt in der Uneinheitlichkeit der Anforderungen von Seiten der Fördermittelgeber begründet. Die von den im vorherigen Abschnitt genannten Fördermittelgebern (EU, DFG, Bundesministerien, Land Bremen, Stiftungen) gestellten Anforderungen an den Umgang mit Forschungsdaten unterscheiden sich erheblich in ihrer Verbindlichkeit und im Detaillierungsgrad. Während DFG und EU ihre Anforderungen umfassend kodifiziert haben und zur Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln machen, fehlen auf Seiten der Bundesministerien und Länder bislang einheitliche Vorgaben.

Im Folgenden werden bestehende Anforderungen der wichtigsten Fördermittelgeber skizziert:

Die **DFG** verlangt seit März 2022 verpflichtende Ausführungen in Förderanträgen und berücksichtigt und bewertet diese vermehrt in der Begutachtung und als Teil der Berichtspflichten¹¹. Die derzeitigen Anforderungen der DFG führen zurück auf die bereits im Jahr 2015 veröffentlichten „Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten“¹² und die sogenannte „Checkliste zum Umgang mit Forschungsdaten in DFG-Projekten“¹³, die Antragstellenden zur Orientierung dienen soll. Die Erstellung eines gesonderten DMP wird von der DFG bisweilen jedoch nicht erwartet¹⁴. Für projektbezogene Ausgaben für FDM, etwa für die Nachnutzung, Bereitstellung, Aufbereitung und Dokumentation von Forschungsdaten können und sollten bei der DFG Mittel beantragt werden! Davon explizit ausgenommen sind Bereiche wie die Datensicherung und die Ausstattung mit IT-Basisdiensten, die nach dem GWP Kodex die Einrichtungen selbst erbringen müssen¹⁵.

Entsprechend grundlegende Anforderungen an das FDM hat die DFG bereits in den „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“¹⁶ kodifiziert¹⁷. Dort werden Aussagen über

- die Beschreibung von Art und Umfang der im Forschungsprozess entstandenen Forschungsdaten (Leitlinie 7),
- die Klärung von Nutzungsrechten an Forschungsdaten (Leitlinie 10),
- die Nutzung und Etablierung von Standards bei der Datenerhebung (Leitlinie 11),
- die Dokumentation der im Forschungsprozess genutzten Forschungsdaten und ihrer Analyse und Auswertung (Leitlinie 12),
- die Bereitstellung und Archivierung von Forschungsdaten in geeigneten Archiven und Repositorien und die Umsetzung der FAIR-Prinzipien (Leitlinie 13 und 17) getroffen.

¹⁰ Die Namen der Bundesministerien wurden auf die je aktuelle Benennung angeglichen und Stiftungen subsumiert.

¹¹ Vgl. DFG, 14.03.2022.

¹² DFG, 30.09.2015.

¹³ DFG, 21.12.2021.

¹⁴ Vgl. Voigt et al., 2023.

¹⁵ Vgl. DFG, 24.01.2022.

¹⁶ DFG, 2022.

¹⁷ Der Kodex richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler:innen wie an wissenschaftliche Einrichtungen. Für letztere ist die Umsetzung der im Kodex formulierten Leitlinien und Erläuterungen seit dem Inkrafttreten desselben am 31.06.2023 Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln durch die DFG. Eine praxisnahe und fachspezifische Kommentierung des Kodex erscheint über das Portal „Wissenschaftliche Integrität“ (vgl. DFG, o.D.).

Das **Horizon Europe** Programm der EU¹⁸ formuliert verpflichtende Open Science Praktiken, die in geförderten Projekten umgesetzt werden müssen, darunter ein Datenmanagement nach Maßgabe der FAIR Prinzipien — und unabhängig davon ob die Daten bereitgestellt werden sollen. Ferner ist die Erstellung und kontinuierliche Pflege eines Datenmanagementplans, die Bereitstellung der Forschungsdaten gemäß dem Prinzip „as open as possible, as closed as necessary“ und eine Dokumentation des Forschungsprozesses zwecks Nachvollziehbarkeit und Nutzbarkeit gefordert. Die Metadaten der in Repositorien abgelegten Forschungsdaten müssen zudem mit Creative Commons Zero Lizenz (CC0) oder einer vergleichbaren offenen Lizenz versehen und den FAIR-Prinzipien entsprechend maschinell verarbeitet werden können.

Das **BMBF** forderte bis dato in der Regel keine Ausführungen zum FDM bei der Antragstellung. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch hier mit kommenden Förderschwerpunkten vermehrt Anforderung an das FDM gestellt werden, wie die jüngsten Bekanntmachungen etwa zum Förderschwerpunkt Wissenschafts- und Hochschulforschung (WiHo) zeigt. Eine Ausnahme bildet das Rahmenprogramm empirische Bildungsforschung. Letzteres verlangt bereits das Beifügen eines DMP bei Einreichen der Projektskizze¹⁹. Vorgaben, wie sie DFG und EU in Hinblick auf die Umsetzung der FAIR-Prinzipien machen, sind seitens des BMBF in der Regel jedoch weniger konkret und verbindlich. Es ist vielmehr die Rede von der Bereitstellung geeigneter Forschungsdaten in „weitergabefähiger Form auf der Basis gängiger Standards“²⁰. Als Mindeststandard für die Aufbewahrung von Forschungsdaten wird wiederum auch vom BMBF auf die Einhaltung des GWP Kodex der DFG verwiesen. Ob Mittel für FDM bezogene Aufgaben gewährt werden, variiert ebenfalls je nach Ausschreibung.

Auf Seiten der **übrigen Bundesministerien**²¹ variieren die Anforderungen an FDM für die Bewilligung von Fördermitteln je nach Ausschreibung bislang ebenfalls. Doch auch hier lässt sich eine Bewegung zur Stärkung von FDM und Open Science feststellen. Sie werden aufgrund ihrer Heterogenität hier nur ausschnittsweise dargestellt:

- **BMWK:** Im 8. Energieforschungsprogramm des BMWK wird als Teil der „Mission Transfer“ — neben der grundsätzlichen Betonung von Open Science Praktiken — die Orientierung an den FAIR-Prinzipien im Umgang mit Forschungsdaten und, falls möglich, eine Veröffentlichung derselben als Open Access verlangt²². Es ist davon auszugehen, dass mit der Bekanntmachung der Förderlinie weitere Details und etwaige Angaben zu DMP folgen werden.
- **BMEL:** Der Projektträger Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (PT BLE) als zentrale Umsetzungsbehörde des BMEL verfährt zweistufig und verlangt bei Skizzeneinreichung einen DMP sowie dessen Konkretisierung bei Antragstellung und Aktualisierung im Projektverlauf. Der PT BLE stellt hierzu ein eigenes Merkblatt bereit²³.
- **BMUV:** Die Bekanntmachung der aktuellen Förderrichtlinie des Programms zur Förderung von Innovationen im Verbraucherschutz in Recht und Wirtschaft „Innovationsprogramm Verbraucherschutz“ des BMUV wiederum macht keine Vorgaben zum Umgang mit Forschungsdaten.

Konkrete Anforderungen an FDM bei der Beantragung von Fördermitteln bei staatlichen Stellen des **Landes Bremen** sind uns nicht bekannt. So wurden beispielsweise in der Sonderausschreibung „Gesellschaft und Individuum im digitalen Wandel - Folgen und Gestaltung der digitalen Transformation“²⁴ des Landes Bremen aus Mitteln des Bremen-Fonds keine Angaben zum FDM verlangt. Angelegt als Anschubfinanzierung zur Planung und Antragstellung neuer Drittmittelprojekte, ist hier mit konkreten Anforderungen erst im zweiten Schritt zu rechnen.

Unter den in den Gesprächen erfassten Projekten wird ein Projekt von einer politischen **Stiftung** finanziert. Auch diese stellt keine Anforderungen an FDM. Doch auch einige Stiftungen ziehen nach und stellen unterdessen Anforderungen ans FDM. Die Volkswagenstiftung führt mit der Förderlinie „Data Reuse“ sogar ein Programm durch, um Forschungsdaten aus bereits abgeschlossenen, von der Stiftung geförderten Projekten zu archivieren und bereitzustellen.

¹⁸ Vgl. European Commission, 15.03.2023.

¹⁹ Vgl. VerbundFDB, 09.06.2022.

²⁰ BMBF, 10.11.2023.

²¹ Betrachtet werden hier die außer dem BMBF durch die Bedarfsermittlung erfassten Bundesministerien (BMWK, BMEL, BMUV).

²² Vgl. BMWK, o.D.

²³ Vgl. BLE, 11.08.2023.

²⁴ Volkmann, o.D.

Die Förderungen durch den **HSB-internen F&E-Fonds** setzen keine gesonderten Anforderungen an das FDM voraus. Auch diese sind in der Regel als Anschubfinanzierung zur Beantragung größerer Vorhaben angelegt, sodass konkrete Anforderungen hier erst im zweiten Schritt entstehen. Allerdings wird die Einrichtung einer Open Researcher and Contributor ID (ORCID) an der HSB ab 2024 zur Voraussetzung für die Gewährung einer Förderung gemacht. Aus Sicht des FDMs ist dies für die Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten, die Zuordnung und den Nachweis von Mitwirkenden sowie für den Zugang zu nationalen und internationalen FDM-Diensten zu begrüßen.

	BMBF	DFG	Volkswagen-Stiftung	HEU
FDM Angaben erforderlich?	unterschiedlich	ja	ja (wenn größere Datenmengen erhoben werden)	ja
Separater DMP erforderlich?		nein		
FDM Teil der Begutachtung?	unterschiedlich	ja	i.d.R.	ja
Förderung von Kosten für FDM?	i.d.R.	ja	Ja (Förderprogramm Data Reuse)	ja

Jenseits der Unterschiede im Detaillierungsgrad der jeweiligen Anforderungen können die Befähigung von Forschenden zu gutem FDM nach fachspezifischen Standards, die Umsetzung der FAIR-Prinzipien und — wo möglich — die standardisierte Bereitstellung von Forschungsdaten für die Nachnutzung als zentrale Ziele der Forschungsförderer angesehen werden. Sie unterstreichen den Wert von Forschungsdaten für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess und ihren langfristigen Nutzen für Wissenschaft und Forschung. Ebenso zielen sie auf die Sicherung wissenschaftlicher Integrität, etwa indem die Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen durch Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten verbessert wird. Ferner fördert ein nachhaltiger Umgang mit Forschungsdaten insbesondere in der konkreten Umsetzung im Sinne der FAIR-Prinzipien die Beantwortung neuer wissenschaftlicher Fragestellungen, weil Daten unterschiedlicher Kontexte miteinander in Beziehung gesetzt und ausgewertet werden können.

Unter den an der HSB befragten Forschenden gibt es darüber, dass FDM und das Vorhandensein verlässlicher Services zur Unterstützung der Forschenden in FDM-Angelegenheiten in der Begutachtung bereits in der näheren Zukunft eine größere Gewichtung erfahren wird, eine breit geteilte Übereinkunft.

Eine möglicherweise wichtige Verzerrung ergibt sich aus der Tatsache, dass im Rahmen der Erhebung nur laufende und entsprechend bewilligte Forschungsvorhaben erfasst werden konnten. Ob und in welchem Maße bereits Anforderungen an das FDM in die Begutachtung nicht bewilligter Vorhaben eingeflossen sind, lässt sich daher nicht darstellen.

Auch **Wissenschaftsverlage und Journals** stellen vermehrt Anforderungen an die Bereitstellung von Daten etwa in Form von Supplementary Material bei Veröffentlichungen. Dabei bieten einige Journals selbst die Möglichkeit, Forschungsdaten bereitzustellen. Vielfach wird jedoch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, lediglich Datensätze in Repositorien per persistentem Identifier (PID) (bspw. DOI) nachzuweisen. In der EVER_FDM-Studie gaben 47% der Befragten der HSB (N=45) an, dass sie bereits Forschungsdaten im Rahmen von Textpublikationen eingereicht und nachgewiesen haben.

3.5 Art und Umfang von Forschungsdaten

Grundsätzlich lässt sich eine große Vielfalt in Art und Umfang der genutzten Forschungsdaten feststellen. Auf ebenso vielfältige Weise beziehen und generieren Forschende ihre Daten. Sie werden etwa durch Interviews, Experimente, Messungen und Beobachtungen selbst generiert, teils aus kommerziellen Fachdatenbanken oder amtlichen Quellen bezogen, von Kooperationspartner:innen bereitgestellt oder durch Computersimulation erzeugt. Entsprechend breit angelegt ist der hier verwendete Arbeitsbegriff:

Forschungsdaten sind nach einer verbreiteten Definition aus der Checkliste der DFG „u.a. Messdaten, Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte, Surveydaten, Objekte aus Sammlungen oder Proben, die in der wissenschaftlichen Arbeit entstehen, entwickelt oder ausgewertet werden. Methodische Testverfahren, wie Fragebögen, Software und Simulationen können ebenfalls zentrale Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung darstellen und sollten daher ebenfalls unter den Begriff Forschungsdaten gefasst werden“²⁵.

Es sind damit jedoch immer diejenigen Daten gemeint, die unmittelbar Teil des Forschungsprozesses sind. Daten und Informationen über Forschung sind davon nicht umfasst. Eine Hürde für die qualitative Erhebung bestand unter anderem darin, dass dieser breite Arbeitsbegriff des FDM unter den Forschenden selbst mitunter weniger geläufig ist. So wurden vereinzelt Gesprächsanfragen abgesagt mit der Begründung, dass gar nicht mit Daten im engeren Sinne gearbeitet wird. Vielfach konnten diese anfänglichen Missverständnisse in den Gesprächen produktiv aufgelöst werden, sodass uns der Eindruck entstand, dass einige Forschende durch den Blick durch die „Datenbrille“ selbst auf mögliche Potentiale und interessante Forschungsfragen aufmerksam wurden.

Die Tatsache, dass es in den Expertinnen:interviews nur schwer möglich war vergleichbare Zahlen zum Umfang der zu speichernden Forschungsdaten zu erhalten und dies auch im Rahmen von EVER_FDM nicht erhoben wurde, nahmen wir zum Anlass eine Nacherhebung zu Art und Umfang der Forschungsdaten an der HSB per LimeSurvey durchzuführen. Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf diese Umfrage.

Abbildung 12: In welchen Dateiformaten liegen ihre Forschungsdaten in der Regel vor? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 3)

Betrachtet man die Daten auf Ebene der verwendeten Dateiformate so zeichnet sich, wenig überraschend, eine breite Basis in der Nutzung textueller und tabellarischer Dokumente ab. In der LimeSurvey-Umfrage gaben **78%** bzw. **84%** der Teilnehmer:innen an, in ihrem Forschungsalltag mit Forschungsdaten in Form von Text- bzw. Tabellenformaten zu arbeiten. Etwa die **Hälfte** gab zudem an, Multimediaformate, Rastergrafikformate und Statistikformate zu nutzen. **Vier** Teilnehmer:innen gaben darüber hinaus per Freitext an, dass es sich bei den von ihnen genutzten Dateiformaten um proprietäre und nicht-encodierte Binärformate handelt.

²⁵ DFG, 30.09.2015.

Frage 5: Wie hoch ist die Gesamtmenge an Speicherkapazität, die Sie zur Aufbewahrung ihrer Forschungsdaten derzeit benötigen?

Abbildung 13: Wie hoch ist die Gesamtmenge an Speicherkapazität, die Sie zur Aufbewahrung ihrer Forschungsdaten derzeit benötigen? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 5)

Der Umfang der genutzten Forschungsdaten, im Sinne des benötigten Speicherplatzes für die Datensicherung, ist (ebenso wie die dadurch entstehende Unschärfe) bereits in der logarithmischen Skala der Frage 5 angelegt und unterscheidet sich zwischen den Teilnehmer:innen erheblich.

Wir wollen hier zunächst die Angaben zum Speichervolumen in der Spitze betrachten: Vier Teilnehmer:innen gaben an, bis zu **100 TB** zur Aufbewahrung ihrer Forschungsdaten zu benötigen, gefolgt von acht Personen, die bis zu **10 TB** benötigen. Die übrigen Angaben können für die Betrachtung des absoluten Bedarfs vernachlässigt werden. In der Summe ergeben sich derzeit maximal **487,342 TB** für die Speicherung von Forschungsdaten aus den Angaben von **28** Forschenden der HSB. Aus Frage 4 ergibt sich zudem ein jährlicher Zuwachs von max. **135,15 TB** aus den Angaben von **24** Forschenden (**ABBILDUNG 14**). Betrachtet man die unteren Grenzwerte, erhält man um eine Größenordnung geringere Werte. Es wäre entsprechend mit derzeitigen **48,7 TB** und einem jährlichen Zuwachs von **13,52 TB** zu rechnen.

Frage 4: In welchem Umfang entstehen im Rahmen Ihrer Forschungsarbeit Daten (pro Jahr)?

Abbildung 14: In welchem Umfang entstehen im Rahmen ihrer Forschungsarbeit Daten (pro Jahr) (LimeSurvey-Umfrage, Frage 4)?

Gronwald (2019) hat auf Grundlage vergleichbarer Umfragen an der Universität Trier und der Universität Osnabrück eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,6% ermittelt²⁶. Diese liegt deutlich unter den sich hier ergebenden Angaben für das projektierte Wachstum für das Folgejahr. Für die Planung zentraler Systeme zur Sicherung von Forschungsdaten im Sinne eines „Dark Archive“ oder zentralen Backup-Dienstes, d.h. ohne Möglichkeit der zitierfähigen Veröffentlichung und mit allein rudimentärer Beschreibung mit Metadaten, sollte ohnehin unbedingt berücksichtigt werden, dass sich die Wachstumsraten keinesfalls konstant oder linear entwickeln werden. Vielmehr steigen die Datenmengen in vielen Bereichen exponentiell und es ist davon auszugehen, dass auch an der HSB vermehrt „datenintensiv“ geforscht werden wird.

Die Datenmengen, die in (institutionellen) Repositorien verwaltet und verwahrt werden, sind in der Praxis jedoch oft deutlich geringer, da hier in der Regel nur ausgewählte Daten mit unmittelbarem Bezug zu Projekten oder Veröffentlichungen eingestellt werden. Die zu dieser Frage gemachten Angaben geben darüber hinaus einen guten Eindruck über die unterschiedlichen Größenordnungen in denen Forschende mit Daten umgehen. Ob es sich dabei in jedem Fall um Daten handelt, die im Sinne der GWP zum Zweck der Nachvollziehbarkeit der Forschungsergebnisse archiviert und bestenfalls in entsprechende Systeme überführt werden müssen, muss im konkreten Einzelfall abgewogen und beurteilt werden. Zwar sind die Spitzenplätze für die Dimensionierung der Speicherkapazität zentraler IT-Basisdienste, selbst unter der tentativen Annahme, dass nur ein Teil dieser Daten schrittweise in zentrale Systeme überführt werden würde, von größerer Bedeutung. Dennoch ist es in der Gesamtschau nicht weniger interessant festzustellen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Teilnehmer:innen als Antwort auf Frage 5 angibt, derzeit mit Speicherplatz unterhalb von **100 GB** auszukommen (9). Es sollte daher aus unserer Sicht erwogen werden, über Speicherbedarfe in Repositorien, die über diese Menge hinausgehen, Einzelvereinbarungen zu treffen, etwa zum Zeitpunkt der Erstellung von Datenmanagementplänen, d.h. möglichst früh im Projekt.

Es ist an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu betonen, dass kein unmittelbarer Zusammenhang zur Zuordnung der Fakultäten besteht. Vielmehr können Vertreter:innen aller Fakultäten der Gruppe der sogenannten datenintensiven Forschung zugerechnet werden. Auch eine Verengung auf Statusgruppen scheint hier unzulässig: Das Verhältnis von Professor:innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen bleibt in Bezug auf den Gesamtdatensatz unverändert. So fallen in die Gruppe derer, die bereits über **1 TB** an Speicher für ihre Forschungsdaten benötigen, **6 Professor:innen** und **5 wissenschaftliche Mitarbeiter:innen**, während eine Person keine Angabe zur Statusgruppe machte.

3.6 Praktiken des Forschungsdatenmanagements

Die hier dargestellten Praktiken des FDM beziehen sich auf Angaben, die Forschenden der HSB über ihre Kenntnisse und Aktivitäten in einzelnen Teilbereichen des FDM, zur Nutzung von FDM-Diensten und Werkzeugen und über ihre eigene FDM-Praxis machten. Damit sind sowohl Fragen umfasst, die auf den Umgang mit Forschungsdaten während eines Vorhabens abzielen als auch Fragen, die das FDM nach Projektende betreffen.

Zentral sind hier deshalb alle Schritte des Forschungsdatenlebenszyklus:

- das Erstellen von DMPs,
- die Nachnutzung von Forschungsdaten,
- Praktiken der Datensicherung,
- die Aufbereitung und Dokumentation von Forschungsdaten entlang fachlicher Standards und/oder der FAIR-Prinzipien,
- die Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten.

Ein phasenübergreifendes FDM schließt zwangsläufig auch Services der Hochschulen selbst mit ein. In diesem Abschnitt wird daher, wo nötig auf die bereits bestehenden Services an der HSB Bezug genommen. Eine umfassende Darstellung der bestehenden Services erfolgt in **ABSCHNITT 3.8**.

3.6.1 Allgemeines

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass FDM als explizite Praxis in der Breite bislang kaum Einzug in den Forschungsalltag an der HSB gehalten hat — dies betrifft den Alltag der Forschenden genauso wie Services zur Unterstützung dieser Praxis. Verbindliche Anforderungen von Seiten der Fördermittelgeber jenseits des GWP Kodex sind die Ausnahme (**ABSCHNITT 3.4**),

²⁶ Gronwald, 2019.

sodass ein umfängliches FDM bislang nur in wenigen Fällen umgesetzt wird. Auch die Reputationsökonomien des Wissenschaftssystems scheinen an HAWen unter Forschenden jedenfalls in einigen Bereichen weniger stark ausgeprägt, was auf geringere Anreize zur Umsetzung von FDM und Open Science Praktiken durchschlagen mag. Einzelne Forschende berichteten, dass sie in einem „anerkenntnisfreien“ Raum des Wissenschaftssystems tätig seien und Forschung unter den gegebenen Rahmenbedingungen einer HAW bislang nicht das vorrangige Ziel gewesen sei.

Wir stellen darüber hinaus fest, dass FDM in der Planungsphase u.a. in Ermangelung verbindlicher Vorgaben von Seiten der Forschungsförderung bislang kaum eine Rolle spielt. Gleichwohl erkennen auch die Forschenden die Wichtigkeit für die eigene Arbeit, die wachsende Bedeutung und die steigenden Anforderungen guten FDMs (**ABSCHNITT 3.4**). In vielen Gesprächen entstanden im Nachdenken über FDM neue Impulse für die wissenschaftliche Arbeit der Forschenden.

Die FDM-Aktivitäten in den sich anschließenden Phasen des Datenlebenszyklus sind vielfältig und unterscheiden sich zwischen Fachlichkeiten und den einzelnen Forschenden teils erheblich. Je nach Fachlichkeit und Methodenportfolio gehen etwa die Kompetenzen und Praktiken in den unterschiedlichen FDM-Bereichen auseinander. Erwartungsgemäß waren Themen wie Datenschutz und Forschungsethik die mitunter zentralen und drängendsten Themen für Vertreter:innen aus den Gesellschafts- und Gesundheitswissenschaften. Umgekehrt zeigten Vertreter:innen der naturwissenschaftlichen, technischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Fächer tendenziell größeres Interesse an informationstechnischen Lösungen und dem Zugang zu Daten. Es sei an dieser Stelle jedoch ebenso gesagt, dass es sich hierbei eher um eine grobe Unterscheidung handelt und die jeweiligen Praktiken und grundsätzlichen Bedarfe sich nur sehr schlecht auf die Fach- oder Fakultätszugehörigkeit verengen lassen.

Davon unbenommen kamen fast alle Gesprächspartner:innen auf ihre Bedarfe nach zeitgemäßer Versorgung mit IT-Basisdiensten zu sprechen. An vielen Stellen wurde etwa geäußert, dass es zum einen in den Fakultäten an der nötigen Personalausstattung zum Betrieb und Betreuung von eigenen IT-Systemen fehlt und auf der anderen Seite von zentraler Seite kaum auskömmliche Lösungen etwa für die Datensicherung oder für die Zusammenarbeit und den Datenaustausch mit Studierenden und externen Partner:innen angeboten werden. Hier besteht aus unserer Sicht für die Umsetzung von gutem FDM auch einrichtungsseitig erheblicher Handlungsbedarf.

Ein weiterer zentraler Bedarf betrifft die Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten nach Abschluss von Forschungsprojekten. Auch hierfür gibt es an der HSB bislang keinen zentralen Dienst. Für erfolgreiche die Umsetzung der FAIR Prinzipien braucht es Zugang zu Informationsinfrastrukturen, die Forschungsdaten bereitstellen und auffindbar machen. Insbesondere für Forschungsdaten aus kleinen Projekten, für die keine fachlichen Repositorien gefunden werden können, bietet sich der Aufbau eines institutionellen Repositoriums im Verantwortungsbereich der Einrichtung oder in Kooperation mit Partner:innen im Land Bremen an.

3.6.2 Datenmanagementpläne & FDM in der Planungsphase

DMPs kommen an der HSB bislang nur vereinzelt zum Einsatz. Nur ein geringer Teil der Forschenden berichtete in den Gesprächen davon, in der Vergangenheit bereits einen DMP erstellt zu haben oder für aktuelle Projektanträge daran zu arbeiten (7). In der EVER_FDM-Studie gaben 10 von 45 Personen auf die Frage „Nutzen Sie für Ihre Forschung Datenmanagementpläne?“ eine positive Antwort. 58% der Befragten gaben an, dass sie DMPs nicht kennen.

Datenmanagementpläne sind lebende Dokumente, mithilfe derer Forschende projektbezogen planen können. Dabei werden in der Regel sämtliche Phasen des Datenlebenszyklus ebenso berührt wie Fragen zu Datenschutz, Ethik und rechtlichen Rahmenbedingungen thematisiert. DMPs sind damit ein sehr geeignetes Mittel, um sich frühzeitig mit Fragen des Datenmanagements zu befassen und das Datenmanagement im laufenden Projekt zu dokumentieren und zu steuern. Von Seiten der Forschungsförderung werden teils bereits für die Antragstellung angepasste Vorlagen für Datenmanagementpläne zur Verfügung gestellt. Für das Erstellen von DMPs existieren darüber hinaus gute und verbreitete technische Hilfsmittel (RDMO, DMPONLINE), die an der HSB bis dato jedoch nicht zum Einsatz kommen. Da insbesondere DMPs ein sehr geeignetes Mittel zur Umsetzung von gutem FDM sind, kann es ratsam sein, Schulung und Beratung an diesen auszurichten und in Zukunft eigene Vorlagen zur Verfügung stellen – insb. für Projekte bei denen der Fördermittelgeber keine eigenen Vorlagen bereitstellt.

3.6.3 Nachnutzung von Forschungsdaten

Das Thema Nachnutzung von Forschungsdaten nahm in den Gesprächen mit den HSB-Forschenden eine untergeordnete Rolle ein. Nur vereinzelt wurde berichtet, dass in Forschungsdatenzentren oder Repositorien verzeichnete und bereitgestellte Forschungsdaten nachgenutzt wurden. In der EVER_FDM-Studie gaben dagegen 31% der Befragten der HSB an, dass sie bereits Forschungsdaten anderer Forschender aus einem Repository heruntergeladen hätten. Mehrfach wurde berichtet, dass der Zugang zu relevanten Daten erschwert ist oder verfügbare Daten nicht in der gewünschten Qualität entsprechen. Forschende aus den Wirtschaftswissenschaften etwa sind auf Daten aus kommerziellen Datenbanken angewiesen, für die keine oder nur eingeschränkte Lizenzen vorhanden sind. Auch wurde geäußert, dass der Zugang zu Geodaten von Seiten der zuständigen Ämter bisweilen nicht ausreichend gut ermöglicht wird.

In einigen Gesprächen wurde zudem berichtet, dass der Austausch von Forschungsdaten für die Nachnutzung bisweilen nach wie vor im direkten Kontakt mit Kolleg:innen erfolgt, der unmittelbare Kontakt dabei sogar weniger als Hürde denn als Möglichkeiten aufgefasst wird, sich neue Kooperationspartner:innen zu erschließen. Grundsätzlich erkannten die Forschenden beim Thema Nachnutzung den potentiellen Nutzen, die Forschende durch Data Sharing und die Bereitstellung von Forschungsdaten erhalten.

3.6.4 Hot & Warm Data: Speicherorte während eines Vorhabens

Viele Forschende der HSB unternehmen bereits heute große Anstrengungen, um ihren wissenschaftlichen Sorgfaltspflichten zur Verbesserung der Nachprüfbarkeit von Forschungsergebnissen nachzukommen, etwa indem sie ihre Forschungsdaten regelmäßig und automatisiert sichern und dazu teils eigene Systeme für die Datensicherung betreiben und betreuen. Bevor im zweiten Abschnitt über die eigentlichen Speicherorte von Forschungsdaten in laufenden Vorhaben berichtet wird, soll hier kurz auf die von Forschenden genannten Ziele der Aufbewahrung eingegangen werden.

Abbildung 15: Zu welchem Zweck bewahren Sie Forschungsdaten auf? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 6)

In Frage 6 der LimeSurvey-Umfrage wurde gefragt, zu welchem Zweck die Forschenden ihre Forschungsdaten aufbewahren. Aus den Antworten ist ersichtlich, dass neben der Datensicherung selbst (**23**) die eigene Analyse und Auswertung (**27**), der Zweck der Publikation (**26**) aber auch die Erfüllung wissenschaftlicher/fachlicher Standards (**27**) sowie die Nachvollziehbarkeit und Replikation (**23**) sehr hoch bewertet wurden. Die Nutzung von Forschungsdaten in der Lehre (**20**), die Erfüllung von Anforderungen der Fördermittelgeber (**16**), die Nachnutzung durch andere Forschende (**15**), die Einhaltung rechtlicher Vorgaben (**13**) und die Bewahrung als Kulturgut (**4**) wurden weniger oft als Zweck der Aufbewahrung von Forschungsdaten genannt. Das Aufbewahren von Forschungsdaten ist somit vor allem durch die eigene weitere Forschung und die Erfüllung wissenschaftlicher Normen begründet.

Frage 7: Wo speichern Sie Ihre (digitalen) Forschungsdaten in der Regel während eines Forschungsvorhabens?

Grundgesamtheit=32; Mehrfachnennung möglich

Abbildung 16: Wo speichern Sie Ihre (digitalen) Forschungsdaten in der Regel während eines Forschungsvorhabens? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 7)

Besonders anschauliche Ergebnisse zur Frage der Speicherorte lieferte die Frage 7 der LimeSurvey-Umfrage (**ABBILDUNG 16**). Hier wurde danach gefragt, wo Forschungsdaten während eines Forschungsvorhabens gespeichert werden. Wie die Abbildung verdeutlicht, gibt es hier eine große Vielfalt an Lösungen, die neben dem dienstlichen Rechner als zentralem Aufbewahrungsort (**24**) zur Datenspeicherung genutzt werden. Interessant ist hier aus unserer Sicht vor allem, dass sich die Nutzung zu ähnlichen Teilen auf private Rechner (**8**), kommerzielle Cloud-Lösungen (**6**), selbst betriebene NAS-Lösungen (**8**), zentral bereitgestellte Netzlaufwerke (**6**), die zentrale HS-Cloud (**9**), dezentrale Cloud-Lösungen (**5**) und die Nutzung externer Hochschul-Clouds (**6**) verteilt. Die außenliegenden Knoten wurden kaum gewählt oder resultieren aus einzelnen Freitexteingaben.

Aus den Ergebnissen zur Frage 5 der EVER_FDM-Studie geht außerdem hervor, dass etwa die Nutzung kommerzieller Clouddienste zur Speicherung von Forschungsdaten während eines Vorhabens bei **20%** liegt — und damit mit 8 Prozentpunkten deutlich über dem Mittel aller befragten Hochschulen in Deutschland (12%). Dies ist insbesondere aus datenschutzrechtlicher Sicht problematisch.

In den Expert:innengesprächen machten vor diesem Hintergrund **18 Forschende** drängende Bedarfe im Bereich Hochschul-Cloud explizit. Zentrale Themen waren dabei neben dem Vorhandensein ausreichender Speicherkapazität für die wissenschaftliche Arbeit, die sichere Zusammenarbeit mit Kooperationspartner:innen und der Datenaustausch mit und unter Studierenden. Es wurde außerdem deutlich, dass sich viele Forschende damit ebenfalls Verbesserungen im Bereich Datensicherung und Backup versprechen und vielfach der Wunsch nach Vereinheitlichung und Datensicherung in der institutionellen Domäne besteht.

Da bereits im Projektantrag angedeutet wird, dass die vielen Kooperation mit externen Partner:innen auch besondere Anforderungen an die Datenhaltung und den Datenaustausch in laufenden Vorhaben stellen, wurde in der LimeSurvey-Umfrage erneut hierauf Bezug genommen (siehe **ABSCHNITT 3.2**).

Abbildung 17: Wer kann/muss während eines Forschungsvorhaben auf Ihre Forschungsdaten zugreifen? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 13)

Um Auskunft darüber zu erhalten, mit welchen Gruppen und in welchem Ausmaß Daten mit Externen geteilt werden, wurde in Frage 13 danach gefragt, wer während eines Projekts auf die Forschungsdaten zugreifen können muss (**ABBILDUNG 17**). Hier gab die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden an, dass Projektbeteiligte (**31**) und Mitglieder der jeweiligen Arbeitsgruppe (**26**) Zugriff auf die Daten benötigen. Danach folgen bereits Studierende (**12**) und Angehörige der jeweiligen Organisationseinheit (**9**). **Elf Personen** gaben zudem an, dass Sie ihre Forschungsdaten bereits während eines Vorhabens auf Anfrage bereitstellen würden. Hier sei vermerkt, dass die Projektbeteiligten in vielen Fällen nicht zwingend selbst HSB-Angehörige sind. In den Gesprächen wurden in diesem Bereich unterschiedliche Angaben zur Dringlichkeit und den bestehenden Hürden gemacht, die den Datenaustausch mit Projektpartner:innen betreffen. In Summe lässt sich jedoch festhalten, dass Forschende auch in diesem Bereich eine Verbesserung hinsichtlich des Sicherheitsniveaus der bereitgestellten Dienste und den Zugriffsmöglichkeiten für hochschulexterne Partner:innen benötigen. Dies gilt insbesondere für jene Fälle, in denen die Hochschule selbst die Leitung von Verbundprojekten übernimmt und damit in der Regel in der Verantwortung steht geeignete Dienste zur Verfügung zu stellen.

Abbildung 18: Haben Sie laufende oder in der Vergangenheit geschlossene Kooperationsverträge [...], die den Umgang mit Forschungsdaten betreffen (LimeSurvey-Umfrage, Frage 14)?

In der folgenden Frage 14 wurde erhoben, ob Kooperationsverträge mit Partner:innen bestehen, die den Umgang mit Forschungsdaten, etwa hinsichtlich der Gewährung von Nutzungsrechten, betreffen (**ABBILDUNG 18**). Hier ergibt sich mit 11 Ja und 15 Nein Stimmen ein geteiltes Bild.

3.6.5 Datendokumentation & Metadaten

Im Bereich Datendokumentation und ihrer Aufbereitung mit Metadaten zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien stellen wir ein großes Desiderat fest. Auch der im Rahmen der EVER_FDM-Studie entwickelte Bedarfsindikator (**ABBILDUNG 14**) schlägt in diesem Bereich am weitesten aus. Auf die Frage 13 „Wenn Sie an Ihr aktuelles bzw. Ihr letztes Forschungsvorhaben denken,

gibt/gab es dabei einen dokumentierten Metadatenstandard?“ gaben nur **17% der Teilnehmenden** jener Umfrage eine positive Antwort.

In den Interviews spielte das Thema Metadaten eine untergeordnete Rolle. Nach Selbsteinschätzung vieler Forschenden ist mangelnde Datendokumentation und Metadatenqualität ein zentraler Hinderungsgrund für die Bereitstellung. Der Einsatz von kontrollierten Vokabularen, Taxonomien und fachlicher Ontologien zur Beschreibung der eigenen Daten bildet an der HSB derzeit noch die Ausnahme. Insbesondere für die erfolgreiche Umsetzung der FAIR-Prinzipien (hier insb. F2, I1-3, R1-R1.3), braucht es in diesem Bereich vermehrt Unterstützungsangebote zum Kompetenzaufbau.

3.6.6 Archivierung und Bereitstellung: Speicherorte nach Abschluss eines Vorhabens

Bei der Frage des Umgangs mit Forschungsdaten nach Projektende besteht unter Berücksichtigung der steigenden Anforderungen an FDM grundsätzlich deutlicher Handlungsbedarf. Für die aus den FAIR-Prinzipien abzuleitenden Anforderungen hinsichtlich Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit (hier insb. F1-F4, A1-A2, I1-3, R1.1-R1.3) braucht es wissenschaftliche Repositorien und Infrastrukturen, die einerseits die technische Integrität, d.h. den Datenstrom der eingestellten Daten (für mindestens 10 Jahre) sichern und ihre qualitätsgesicherte Beschreibung mit strukturierten Metadaten in abgesicherten, meist dreistufigen Workflows ermöglichen. Die Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten ist insofern immer ein kooperativer Prozess mit Beteiligung der Forschenden, Kurator:innen und Betreiber:innen von Services und Infrastrukturen. Repositorien nehmen dabei eine vermittelnde Rolle in der Übergabe von Forschungsdaten an Einrichtungen ein.

Nach den Angaben im Bericht der EVER_FDM Studie gaben 64% der Befragten an, dass sie ihre Forschungsdaten 10 Jahre und länger aufbewahren. Damit liegen die Ergebnisse über dem Vergleichswert aus den Angaben der befragten Hochschulen in Deutschland²⁷.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass ein Großteil der interviewten Forschenden (N=27) Bedarfe nach Forschungsdatenarchivierung äußert (**19**), jedoch nur ein kleiner Teil dies mit unmittelbaren Anforderungen der Fördermittelgeber begründet (**5**). Vielmehr zeigt ein erneuter Blick in die Zahlen zur Frage 6 der LimeSurvey-Umfrage (N=32), dass die Gründe zum Aufbewahren von Forschungsdaten wie oben beschrieben zuvorderst mit der Erfüllung wissenschaftlicher/fachlicher Standards (**27**), der eigenen Nachnutzung (**27**) und dem Zweck der Publikation (**26**) angegeben werden. Das Interesse Forschungsdaten zu archivieren ist unter den HSB-Forschenden insofern auch abseits unmittelbarer Anforderungen von Seiten der Forschungsförderung hoch.

Abbildung 19: Haben Sie Ihre Forschungsdaten schon einmal in einem digitalen Datenarchiv/Repositoryum abgelegt? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 8)

Die Möglichkeit und mögliche Vorzüge der Bereitstellung von Forschungsdaten sind unter HSB-Forschenden im Vergleich hierzu weniger bekannt. Auf die Frage, ob Forschende ihre Daten bereits in Repositorien oder Datenarchive eingestellt haben, antworteten in der LimeSurvey-Umfrage **28** von **31** mit Nein (Abbildung 19). In der EVER_FDM-Studie waren die Antwortmöglichkeiten auf die gleiche Frage spezifischer: „ja, inklusive Veröffentlichung“ (11%); „ja, nur Archivierung“ (13%); „nein, aber ich habe es vor“ (20%); „nein und i.d. nächsten Zeit habe ich es nicht vor“ (22%) und „nein, diese Möglichkeit war mir nicht bekannt“ (33%).

²⁷ Klocke et al, 2023, S. 12.

Abbildung 20: Bitte geben Sie an, warum Sie bisher keine Daten in einem Repository oder Datenarchiv abgelegt haben (LimeSurvey-Umfrage, Frage 9)

Als Gründe werden die fehlende Beschäftigung mit dem Thema (**18**) und die fehlende Bekanntheit der Möglichkeit, Daten in einem Repository abzulegen (**11**) genannt. **5 Personen** gaben an, kein geeignetes Repository gefunden zu haben und **3 Personen** gaben an, keine Notwendigkeit zu sehen, ihre Daten in einem Repository abzulegen (**ABBILDUNG 19**). Darüber hinaus wurden per Freitexteingabe etwa datenschutzrechtliche Hinderungsgründe vorgebracht, darauf verwiesen, dass es sich um vorwiegend qualitative Daten handelt, die für die eigene Nutzung bestimmt sind und angegeben, dass Unsicherheit über die Nachnutzbarkeit der Daten besteht. Als Filter diente hier die Frage 8. Nur wer angab, noch keine Daten in ein Repository eingestellt zu haben, bekam die Frage 9 angezeigt. In den Interviews haben wiederum mindestens **13 Gesprächspartner:innen** Interesse an der Bereitstellung ihrer Forschungsdaten in Repositorien gezeigt.

Wie bereits dargestellt, sind die bestehenden Systeme, die für die Speicherung von Forschungsdaten in laufenden Vorhaben zum Einsatz kommen, vielfältig. In der bisherigen Praxis wird dabei kaum eine bewusste Trennung zwischen Phasen der aktiven Arbeit mit „warmen“ oder „heißen“ Forschungsdaten und ihrer anschließenden Sicherung und Aufbewahrung als „kalte“ Forschungsdaten unterschieden. Von der Übergabe an Daten in die institutionelle Domäne der HSB wurde uns während der Gespräche nur in wenigen Ausnahmen berichtet. Auch besteht ein dezidiertes System zur 10-jährigen Aufbewahrung oder gar Langzeitarchivierung von Forschungsdaten auf institutioneller Seite bislang nicht. Es ist davon auszugehen, dass bis dato wo möglich das jeweilige System weitergenutzt wird, in dem bereits während eines Vorhabens mit den Daten gearbeitet wird. Die Ergebnisse aus EVER_FDM unterstreichen diese Annahme²⁸. Wo jedoch in Verbundprojekten auf Systemen von Kooperationspartner:innen gearbeitet wird, ist dies in der Regel jedoch nicht über den Projektzeitraum hinaus gewährleistet. Es ist davon auszugehen, dass der Verbleib der Daten im gleichen System zum einen auf das Fehlen zentraler Services für die Datensicherung zurückgeführt werden kann, zum anderen kann dies als Hinweis auf die notwendige Integration neuer Dienste in bestehende Arbeitsweisen verstanden werden.

Zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien und v.a. für die maschinenlesbare Bereitstellung in Repositorien ist die vorangehende Datendokumentation und Beschreibung mit strukturierten und standardkonformen Metadaten von großer Wichtigkeit. Dies kann zum einen bei der Eingabe und Erfassung in entsprechende Repositorien geschehen, sollte zum bestmöglichen Erhalt des Entstehungskontexts jedoch so früh wie möglich im Datenlebenszyklus und unter Zuhilfenahme fachspezifischer Standards erfolgen. Eine enge Integration von Hochschul-Cloud und Repositorien, wie sie etwa COSCINE und SCIEBO-RDS für Hochschulen in NRW bereits erproben, kann hier ein mittelfristiges Ziel sein.

Bei der Übergabe von Forschungsdaten in Repositorien sollten in der Regel fachliche Repositorien bevorzugt werden, da hier von passgenaueren Metadatenschemata und einer deutlich besseren Auffindbarkeit für Angehörige der eigenen Fachcommunity ausgegangen werden kann. Zur Herabsetzung der Hürden empfiehlt sich jedoch auch für Hochschulen die Einrichtung institutioneller Repositorien, insbesondere dann, wenn auch für die Aufbewahrung von 10 Jahren noch keine einrichtungsseitigen Dienste bestehen und mehrere Use Cases mit einem System abgebildet werden können²⁹.

²⁸ Klocke et al, 2023, S. 12.

²⁹ Vgl. Haselwanter/Thöricht, 2020.

Abbildung 21: In welchem Repository legen Sie Ihre Forschungsdaten ab? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 10)

Auf die Frage 10, in welchem Repository Forschende ihre Forschungsdaten anlegen, gaben **3 Forschende** als Antwort, dass sie ihre Forschungsdaten bereits in fachliche Repositorien einstellen (**ABBILDUNG 20**). Als Filter diente hier die Frage 8. Nur wer angab, bereits Daten in ein Repository eingestellt zu haben, bekam die Frage 10 angezeigt.

Abbildung 22: Welche Personen (Gruppen) sollten auf Ihre Forschungsdaten zugreifen können, wenn Sie diese in einem Repository oder Datenarchiv ablegen? (LimeSurvey-Umfrage, Frage 11)

Im Hinblick auf die für die HSB zu etablierenden Diensten wurde ebenfalls danach gefragt, welche Personengruppen auf in Repositorien abgelegte Forschungsdaten zugreifen können sollten. Hier wird deutlich, dass die meisten Forschenden besonderen Wert auf den Schutz und die Zugriffskontrolle der von Ihnen generierten Forschungsdaten legen. **25** von **32** gaben an, dass sie selbst definieren möchten, wer Zugriff auf ihre Forschungsdaten erhält. Wiederum **17** gaben an, dass sie die Daten auf Anfrage bereitstellen wollen würden. Immerhin **11 Forschende** machten die Angabe, dass Forschungsdaten per persistentem Link geteilt werden können sollten, während nur ein geringer Anteil der Ansicht war, dass Forschungsdaten per offener Lizenz einer breiteren Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollten (**4**).

In der sich anschließenden Frage 12 wurde per Freitext nach weiteren Anforderungen gefragt, die Forschende an Zugang zu Forschungsdaten in einem Repository stellen. Hier wurde ebenfalls auf die Notwendigkeit von PIDs (**1**) hingewiesen, hohe Verfügbarkeit (**1**), IT-Sicherheit (**2**), Datenschutzkonformität (**1**), ein granulares Rechte- und Rollenmodell (**3**), die Möglichkeit der Beschreibung mit Metadaten (**2**), sowie eine robuste und einfache Bedienung (**1**) und der Einsatz einer Open-Source Lösung mit Hosting an einer wissenschaftlichen Einrichtung (**1**) gefordert. Darüber hinaus wurde sich ein Modell gewünscht, bei dem entstehende Kosten zwecks Beantragung in Anträgen pauschal und nicht jährlich abgerechnet werden können (**2**).

3.7 Hinderungsgründe für die Bereitstellung von Forschungsdaten

In sämtlichen Fachdisziplinen und Projekten bestehen immer wieder rechtliche Rahmenbedingungen, die Forschenden Restriktionen im Umgang mit Forschungsdaten auferlegen. Es müssen Datenschutz- und Patentregelungen sowie die Wahrung von Betriebsgeheimnissen berücksichtigt werden. Diese haben einen starken Einfluss auf das FDM und die Bedürfnisse der Forschenden.

Zum einen gibt es viele Projekte, die mit Unternehmen kooperieren, wo bereits in den Kooperationsvereinbarungen strenge Regeln für den Umgang mit den generierten bzw. zur Verfügung gestellten Daten festgelegt sind. Unternehmen möchten oft

nicht, dass ihre Rohdaten öffentlich zugänglich sind, um ihren Wettbewerbsvorteil nicht zu verlieren. Allerdings könnten sogenannte Embargofristen Abhilfe schaffen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern. Wenn Forschende in Gesprächen nach Embargofristen gefragt werden, antworten sie oft, dass sie dies noch nicht in Betracht gezogen haben. Dies zeigt, dass es hier noch Ansatzpunkte gibt, die durch Schulungen und in Zusammenarbeit mit der Rechtsstelle gemeinsam angegangen werden könnten.

In Einzelfällen wurde uns aus Projekten berichtet, in denen die Forschungsergebnisse in Form von Patentanmeldungen verwertet wurden. In der Regel bedeutet dies, dass Forschungsdaten frühestens nach Abschluss des Patentierungsprozesses veröffentlicht werden können. **ABBILDUNG 22** zeigt, dass in der EVER_FDM-Studie **42% der Befragten** geplante Patente als Hinderungsgrund für die Veröffentlichung von Daten sehen. Wie in der Abbildung dargestellt, gibt es jedoch auch andere Gründe, warum Daten nicht veröffentlicht werden können oder Forschende dies nicht wollen. So wurde in einem der Gespräche erwähnt, dass auch in Auftragsarbeiten bestimmte Regeln für die Verwendung oder Veröffentlichung von Daten aus diesen Arbeiten gelten.

Abbildung 23: Hinderungsgründe bei Datenveröffentlichung (EVER_FDM-Studie)

Aus einem anderen Projekt wurde berichtet, dass bestimmte Daten überhaupt nicht weitergegeben werden dürfen, nicht einmal an alle Projektträger. Hier handelte es sich um sensible personenbezogene Daten. In Abbildung 8 wird verdeutlicht, dass bei den Befragten, fast **50%** ein Datensicherheitskonzept für ein Projekt erstellt haben. Ein weiterer wichtiger und oft vorgebrachter Hinderungsgrund Forschungsdaten zu teilen betrifft Fragen des Datenschutzes. Gut **55%** der Befragten geben an, dass ihre Kenntnisse zum Datenschutz gering sind, was natürlich nicht ausschließt, dass Forschende, die in der Vergangenheit ein Datenschutzkonzept erstellt haben, über Kenntnisse verfügen oder sich diese angeeignet haben. Dennoch ist es für die weitere Arbeit im Bereich des FDM notwendig in diesem Bereich vermehrt zu schulen und zu beraten und zum Kompetenzaufbau beizutragen. Wenn fehlende Kenntnisse dazu führen, dass Forschungsdaten nicht veröffentlicht werden, obwohl es keine datenschutzrechtlichen Einwände gibt, ist es äußerst wichtig, hier Unterstützung zu leisten (siehe **ABBILDUNG 22**).

Abbildung 24: Kenntnisstand der Forschenden zu FDM-betroffenen Themen (EVER_FDM-Studie)

Da wir viele Personen aus der Fakultät 3 befragt haben, die Fächer wie Pflege- und Gesundheitsmanagement und Soziale Arbeit vertreten, ist der Anteil derjenigen, die mit personenbezogenen Daten arbeiten im Vergleich zur EVER_FDM-Studie größer. Zum Thema Datenschutz konzentrieren wir uns daher auf die Aussagen der Fakultät 3, da hier das Thema Datenschutz sehr häufig angesprochen wurde. Eine Vielzahl der Personen gaben an, dass sie sowohl Einwilligungserklärungen, wie auch Datenschutzkonzepte für Projekte erstellt haben (11). An einigen Stellen wurde der Bedarf nach Textbausteinen und Vorlagen zur Unterstützung geäußert. Im Rahmen der Gespräche wurde ebenfalls deutlich, dass insbesondere in den in Fakultät 3 vertretenen Fachbereichen die Einrichtung einer Ethikkommission zur Begutachtung von Forschungsprojekten gewünscht wird (3). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in einem Gespräch betont wurde, dass die Genehmigung von Drittmittelanträgen ohne Ethikvotum nicht erteilt wird.

Die Archivierung und Bereitstellung personenbezogener (qualitativer) Daten ist mit besonderen Herausforderungen verbunden, da eine faktische Anonymisierung von Interviews fast unmöglich ist und eine Rückverfolgung der Befragten recht einfach wäre. In diesem Zusammenhang wurde auch über das Forschungsdatenzentrum Qualiservice³⁰ gesprochen, dass Forschungsdaten der qualitativer Sozialforschung archiviert und bereitstellt. Qualiservice bietet außerdem eine aufwendige, und nicht immer kostengünstige, Kuratierung der dort eingestellten Forschungsdaten an. Die meisten der befragten Forschenden hatten bisher keine Kenntnis von Qualiservice und es kann angenommen werden, dass sie die dortige Archivierung ihrer Forschungsdaten in Betracht ziehen werden, wenn in zukünftigen Projekten Mittel dafür eingeräumt werden können. Auch hier konnte im Rahmen der Gespräche das Bewusstsein für bestehende Angebote gefördert werden. Ein weiterer wichtiger Hinderungsgrund für die Archivierung von Forschungsdaten mit Personenbezug besteht darin, dass in der Vergangenheit oft keine Einwilligungen zur Verarbeitung eingeholt wurden, und dies im Nachhinein nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich ist.

Ein weiterer Grund, aus dem sich Forschende in den Gesprächen gegen die Weiterverwendung oder Bereitstellung ihrer Forschungsdaten aussprachen, betrifft die Einschätzung zum Wert der eigenen Daten für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Auch in den Fällen, in denen der Wunsch nach Veröffentlichung bestand, mangelte es nicht selten an der Dokumentation der Daten, d.h. an den entsprechenden Meta- bzw. Kontextdaten. Wie bereits dargestellt wurde die Metadatenqualität in den Gesprächen als nicht oder nur unzureichend vorhanden eingeschätzt wurden, was einer Bereitstellung und der Auffindbarkeit bereitgestellter Daten im Wege steht. Dies ist nicht unbedingt immer auf mangelndes Wissen zurückzuführen, sondern kann und wurde vielfach auch auf mangelnde personelle und zeitliche Ressourcen zurückgeführt. Allerdings hat die EVER_FDM-Studie auch gezeigt, dass zum Thema Metadaten insgesamt noch geringe Kenntnisse vorhanden sind (siehe **ABBILDUNG 23**).

³⁰ Qualiservice ist ein Forschungsdatenzentrum für qualitative Daten mit Sitz im Bundesland Bremen.

In manchen Fällen werden Daten nur geteilt, wenn persönlich nachgefragt wird. Daraus kann geschlossen werden, dass die Forschenden befürchten, ihren Vorsprung bei der Datennutzung zu verlieren, wie aus **ABBILDUNG 22** hervorgeht. Außerdem erhoffen sich Forschende dadurch weitere Kooperationsmöglichkeiten.

Zusammenfassend gibt es viele Gründe, die von den Forschenden in den Gesprächen genannt wurden, die dazu führen das bislang nur in wenigen Fällen Forschungsdaten bereitgestellt wurden. Verbreiteter ist die Praxis, Daten in aggregierter Form in Journals zu veröffentlichen. Darüber hinaus wurde in den Gesprächen deutlich, dass einige Forschende ihre Forschungsdaten gerne mit Unterstützung veröffentlichen würden, vorzugsweise in einem HSB-internen Repositorium.

3.8 Bestehende Services zur Unterstützung des Forschungsdatenmanagements

Verantwortungsvolles FDM lässt sich über alle Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus durch eine Vielzahl von ethischen, rechtlichen, fachlich-inhaltlichen und technisch-organisatorischen Services unterstützen. An dieser Stelle soll vor dem Hintergrund des im Projekt zu entwickelnden Service-Portfolios ein Überblick über bestehende Services zur Unterstützung des FDM an der HSB gegeben werden. Es werden dabei sowohl Angebote berücksichtigt, die an der HSB fest verankert sind wie auch solche, die sich in fortgeschrittenen Stadien der Erprobung befinden.

Für Fragen zur Antragsberatung gibt es an der HSB einen gut etablierten **FORSCHUNGSSERVICE**. Hier finden Forschende bei allen Schritten der Vorbereitung von Drittmittelanträgen Unterstützung. Der Forschungsservice hilft u.a. bei der Aufstellung von Projektbudgets und koordiniert HSB-interne Abläufe. Dezidierte FDM-Angebote gibt es von Seiten des Forschungsservice bislang nicht. Ziel ist es, die bestehende Kooperation zwischen FDM@HSB und Forschungsservice auszubauen und für eine enge Verzahnung der jeweiligen Angebote zu sorgen. Der Forschungsservice unterstützt gemeinsam mit der **RECHTSTELLE** ebenfalls beim Abschluss von Kooperationsverträgen.

Das **RECHENZENTRUM** der HSB stellt zentrale IT-Basisdienste für alle HSB-Angehörigen bereit. Das Rechenzentrum bietet bislang keine Services an, die sich dezidiert dem Thema FDM annehmen. Vereinzelt bestehen Einzelvereinbarungen mit Forschenden über die Übernahme von Forschungsdaten aus abgeschlossenen Projekten in zentrale Systeme zum Zweck der Aufbewahrung. Grundsätzlich bedient das Rechenzentrum jedoch vornehmlich die Bedarfe der Zentralverwaltung; die Fakultäten betreiben ihre IT jeweils in Eigenverantwortung. In der Praxis hat dies eine Vielzahl an kleinen Lösungen etwa für die Datensicherung und Backup zur Folge, die kaum zentral verwaltet werden (können). Insbesondere in diesem Bereich wünschen sich viele Forschende strukturelle Verbesserungen des Services (vgl. **ABSCHNITT 3.6.4**)

Für die Ablage und den Austausch von Forschungsdaten etwa in Kooperationsprojekten, wurde ein Vertrag mit dem Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. (DFN-Verein) über die Nutzung der DFN-Cloud sowie ein Erprobungsvertrag mit der Technischen Universität Berlin über die Nutzung des dortigen Cloud-Speicherdienstes TUBCloud (einer Nextcloud-Instanz) geschlossen. Insbesondere von Forschenden aus Fakultäten, die keine eigene dezentrale Cloud anbieten, wird dieser Dienst genutzt. Da der Vertrag ursprünglich als Einzelvereinbarung für ein einzelnes Forschungsprojekt getroffen wurde, wird die TUBCloud bislang nicht zentral beworben. Ob der Dienst in diesem Modell in den Dauerbetrieb überführt werden kann, wird derzeit geprüft.

In Phasen der Arbeit mit Daten gibt es darüber hinaus weitere technische Dienste, die Kollaboration und gutes FDM ermöglichen und stark erleichtern können. Gut geeignet ist hier Versionsverwaltungssoftware (**GITLAB**) bei der Arbeit mit Software und Programmcodes oder die reproduzierbare Prozessierung und Analyse von Forschungsdaten in wissenschaftlichen Workflow-Management-Systemen (**JUPYTER**, **RSTUDIO**, **GALAXY**, **COCALC**). An der HSB finden die genannten technischen Hilfsmittel in Forschungsprojekten und in der Lehre, insbesondere dort, wo mit großen Datenmengen und Code gearbeitet wird, bereits breite Verwendung. Die letztgenannten Versionierungs- und Workflow-Management-Systeme können insbesondere die Datenhaltung und Dokumentation ebenso wie die Nachvollziehbarkeit und Replizierbarkeit wissenschaftlicher Arbeit wesentlich vereinfachen. Einige dieser Systeme werden von Forschenden oder technischem Personal der HSB selbst betrieben und mit Kolleg:innen geteilt. So existiert im HCI-Testbetrieb bereits eine **GITLAB**- und eine **COCALC**-INSTANZ (wovon letztere auch im FDM@HSB Team selbst intensiv genutzt wird). Eine Überführung dieser Systeme in den Dauerbetrieb und eine Ausweitung der Nutzer:innengruppen würde auch dem FDM in der Breite sehr zugute kommen.

Mit **DATENSCHUTZ@HSB** und der Stabstelle des **CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER** gibt es bereits gut etablierte zentrale Anlaufstellen, für Fragen zum Datenschutz und der Informationssicherheit. Forschende finden hier unter anderem Informationen zu Informationspflichten und Einwilligungserklärungen in Forschungsprojekten. Das Projekt FDM@HSB strebt eine Vertiefung und Verstetigung der Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten an.

3.9 FDM in der Lehre

Die HAWen zeichnen sich durch eine praxisnahe Ausbildung ihrer Studierenden aus, die zum Teil eine umfangreiche Methodenausbildung beinhaltet. Aus diesem Grund war es geboten, in den Gesprächen auch das Thema Lehre aufzunehmen, sodass auch die in diesem Bereich hervorgebrachten Bedarfe für uns deutlich werden.

In der EVER_FDM-Studie wurden die Forschenden ebenfalls zu FDM, Data Literacy und dazu befragt, inwieweit diese Kompetenzen an die Studierenden weitergegeben werden. Die Ergebnisse sind für die HSB interessant, da sie zwei klare Positionen erkennen lassen: Diejenigen, die Data Literacy lehren und implizit, manchmal sogar explizit, FDM an die Studierenden vermitteln, und diejenigen, die keine Relevanz sehen oder nicht die Kapazität haben, diese Kompetenzen zu vermitteln (vgl. **ABBILDUNG 24**). Es ist anzunehmen, dass diese Ergebnisse stark von der jeweiligen Fachrichtung abhängen. Für das Projekt ist es relevant zu untersuchen, warum FDM und Data Literacy bislang nicht häufiger gelehrt werden und ob wo es weiteren Unterstützung gibt. In vielen Gesprächen der qualitativen Untersuchung hatte das Thema Lehre daher einen großen Stellenwert.

Abbildung 25: Inwiefern sind FDM oder Data Literacy in Ihrer Lehrtätigkeit relevant? (EVER_FDM-Studie)

Was auffiel ist, dass vor allem in Fakultät 5 aber auch in anderen Fakultäten Studierende häufig in laufende Projekte eingebunden werden und kleinere Unterarbeitspakete als Teil ihrer Abschlussarbeiten übernehmen. Darunter durchaus Aufgaben die etwa an Universitäten vom wissenschaftlichen Mittelbau übernommen werden. Die Studierenden der HSB arbeiten dabei eng mit ihren Betreuer:innen zusammen und entwickeln dabei auch Kompetenzen in Data Literacy und FDM. Kompetenzen in diesem Bereich werden entsprechend auch jenseits der Lehre durch das Betreuungsverhältnis vermittelt. Allerdings sieht das Curriculum teilweise auch in anderen Fakultäten vor, dass Studierende in Laboren Daten selbst erzeugen oder nachnutzen, so dass auch hier FDM-Kompetenzen vermittelt werden, z.B. im Umgang mit Laborbüchern. Schließlich wurde in nahezu allen Gesprächen über die Vermittlung von FDM-Kompetenzen an Studierende die Unterstützung in der Lehre thematisiert. Konkret wurde sogar der Wunsch nach einer verpflichtenden Einführung zu FDM und Datensicherheit geäußert, wie sie bei Laboreinführungen üblich ist.

Darüber hinaus gibt es an der HSB eine Reihe von Lehrforschungsprojekten in denen eine entsprechende Methodenausbildung stattfindet. Auch bieten Masterstudiengänge Forschungswerkstätten an, in denen grundlegende Forschungskompetenzen vermittelt werden. Der Schwerpunkt der Methodenausbildung liegt in der Regel jedoch auf der Datenerhebung und -analyse. Oft wurde erwähnt, dass das Methodentraining zwar keine dezidierte Vermittlung von FDM-Praktiken vorsieht, jedoch neben der Datengenerierung und -analyse auch Aspekte wie den Umgang mit personenbezogenen Daten, Datenschutz und Einwilligungserklärungen sowie Themen des Urheberrechts behandelt – teils in Kooperation mit zentralen Beratungsangeboten der HSB.

In einem der Gespräche wurde darauf hingewiesen, dass das Interesse der Studierenden, empirisch zu arbeiten, hoch sei. Allerdings wurde auch darauf hingewiesen, dass die Leistungen der Studierenden noch nicht immer den Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten entsprechen. So fehlt es den Studierenden an Kenntnissen zu Themen wie Datendokumentation und der Arbeit mit Metadaten, damit ihre Daten für andere nachvollziehbar und für die Forschung nutzbar sind.

Ein klarer Bedarf wurde von den Forschenden in den Gesprächen dahingehend geäußert, dass technische Dienste in diesem Zusammenhang wünschenswert wären. Diese Dienste, so der Wunsch, sollten es ermöglichen, Daten nicht nur von Seiten der Lehrenden, sondern von Seiten der Studierenden zu archivieren und ggf. in Zukunft wieder zu verwenden. Darüber hinaus würde die Schaffung einer zentralen Hochschul-Cloud es auch Studierenden ermöglichen nicht auf datenschutzrechtlich bedenkliche Dienste zum Datenaustausch ausweichen zu müssen, um kollaborativ mit ihren Daten zu arbeiten.

3.10 Zusammenfassung der Bedarfe

Nachdem in den vorherigen Abschnitten die Bedarfe ausführlich dargelegt worden sind, sollen sie im Folgenden noch einmal prägnanter – und unterteilt in technische Bedarfe, fachlich-inhaltliche Bedarfe, und sonstige (über das FDM hinausgehende) Bedarfe – zusammengefasst werden.

3.10.1 Zusammenfassung der technischen Bedarfe

Im Rahmen der Bedarfsermittlung im Projekt FDM@HSB konnten FDM-bezogene technische Bedarfe in drei Bereichen festgestellt werden: 1) IT-Basisdienste, 2) Forschungsdatenarchivierung und Bereitstellung, 3) Werkzeuge zur Unterstützung des FDM.

- 1) Im Bereich **IT-Basisdienste** stellen wir unter den Forschenden der HSB einen breit geteilten Bedarf nach Ausweitung des bestehenden Angebots fest. Dies betrifft in erster Linie die zentrale HS-Cloud. Hier wünschen sich Forschende zum einen eine Ausweitung der Nutzer:innen auf die Gruppe der Studierenden. Wie die Bedarfsermittlung unter den Forschenden gezeigt hat, sind Studierende an der HSB (und anderen HAWen) eng in einzelne Forschungsprojekte eingebunden und erfüllen dort u.a. wichtige Aufgabenbereiche des FDMs. Zum anderen braucht es einen vereinfachten Zugang für externe Partner:innen, mit denen etwa in Kooperationsprojekten zusammengearbeitet wird. Insbesondere braucht es hier eine abgesicherte Lösung für Drittmittelprojekte, in denen die HSB die Verbundleitung innehat und damit in der Verantwortung steht, technische Mittel für die Zusammenarbeit und den Datenaustausch im laufenden Projekt bereitzustellen. Darüber hinaus würden viele Forschende und insbesondere jene Fakultäten, die über geringere technische Ressourcen verfügen, sehr von der Einführung zentraler Datensicherungs- und Backup-Systeme profitieren. Vielfach wurde uns von Professor:innen berichtet, dass ihr wissenschaftliches und technisches Personal erheblichen Aufwand für den Betrieb von dezentralen Dateiservern erbringt – wertvolle Zeit, die nicht für inhaltliche Arbeit aufgewendet werden kann. Viele Forschende setzen dabei viel Vertrauen und Hoffnung in die erfolgreiche Verstetigung bestehender Pilotvorhaben zur Bereitstellung von IT-Ressourcen für die Fakultäten.
- 2) Ein weiterer zentraler Bedarf besteht im Bereich **der Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten** nach Ablauf eines Vorhabens. Auch in diesem Bereich werden technische Lösungen zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien und zur Gewährleistung steigender Anforderungen von Seiten der Forschungsförderung benötigt. Zentral ist hierbei, dass Forschungsdaten mit strukturierten Metadaten versehen und für lange Zeit gesichert aufbewahrt und bereitgestellt werden können. Eine Archivierung und Bereitstellung, die den in den FAIR-Prinzipien formulierten Anforderungen nach Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit von Forschungsdaten, sowie den Anforderungen des DFG-Kodex zur guten wissenschaftlichen Praxis hinsichtlich der Haltungsfrist von mindestens 10 Jahren entspricht, kann von Forschenden nicht ohne geeignete Informationsinfrastrukturen im Verantwortungsbereich wissenschaftlicher Einrichtungen geleistet werden. FDM wird spätestens hier zu einem kooperativen Prozess zwischen Forschenden, Hochschulen und Infrastruktureinrichtungen. Für die HSB empfehlen wir daher den Aufbau eines institutionellen Forschungsdatenrepositoriums in enger Abstimmung mit den beteiligten Projektpartner:innen der SuUB und weiteren Stakeholdern im Land Bremen. Das Interesse Forschungsdaten zu archivieren, bereitzustellen und zitierfähig teilen zu können ist auch jenseits der Anforderungen der Forschungsförderung und trotz der eher geringen Kenntnisse über bestehende fachliche Repositorien sehr groß. Mittelfristig empfiehlt sich eine enge Integration von HS-Cloud und Repositorien, bei der Forschungsdaten möglichst früh im Prozess mit Metadaten beschrieben und so mit weniger Aufwand in Repositorien überführt werden können.

- 3) Darüber hinaus empfehlen wir die **Ausweitung und Nutzung (teils bestehender) technischer Dienste, mit denen Forschende ihr FDM insbesondere in der praktischen Arbeit mit Daten unterstützen können**. Dazu zählt die hochschulweite Bereitstellung einschlägiger Versionierungssysteme wie Git/Gitlab, die Einführung von Projektmanagement-Tools wie OpenProject und die Nutzung von Workflow-Management-Systemen wie Jupyter zur Unterstützung der Datenanalyse und der Replizierbarkeit wissenschaftlicher Workflows. In diesem Bereich empfehlen wir ebenso die Einführung von elektronischen Laborbüchern (ELN) für die teilautomatisierte Beschreibung und Dokumentation von Forschungsprozessen. Von der Verwendung von ELN zur standardisierten Beschreibung von Laborexperimenten und anfallenden Daten aus Messinstrumenten ist uns an der HSB bislang nicht berichtet worden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Einsatz von ELNs die Umsetzung von FAIR in vielen Bereichen und insbesondere dort, wo experimentell gearbeitet wird, deutlich verbessern kann. Viele Gesprächspartner zeigten sich in dieser Hinsicht interessiert und äußerten Bedarfe nach dem Einsatz von ELN (4) und der teilautomatisierten Erfassung von Metadaten. Neben der Bereitstellung zentrale Services durch das Projekt FDM@HSB, empfehlen wir den dezentralen Einsatz von ELN-Werkzeugen als niedrigschwellige technische Lösung in wissenschaftlichen Laboren. Auch für das Erstellen von DMPs bietet es sich an, die Bereitstellung von technischen Werkzeugen wie RDMO zu prüfen. DMPs sind ein wichtiges Mittel zur Ermöglichung von FDM und gut geeignet das Bewusstsein von Forschenden für alle Teilbereiche des FDM zu schärfen. Werkzeuge wie RDMO können hier einen wichtigen Beitrag zur Erstellung strukturierter DMPs leisten und sind für die FDM-Beratung und Forschende gleichermaßen nützlich.

3.10.2 Zusammenfassung der fachlich-inhaltlichen Bedarfe zu FDM

In **ABSCHNITT 3.10.1** wurde deutlich, dass großer Bedarf an technischen Lösungen, sei es zur Unterstützung kollaborativen Arbeitens, der Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten oder dem Zugang zu weiteren technischen Werkzeugen zur Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit besteht. Es gab kein Gespräch, wo dieses Thema nicht an der ein oder anderen Stelle erwähnt worden wäre.

Es wurden jedoch auch andere Aspekte aus dem Bereich des FDM oder aus anderen verwandten Bereichen genannt, die einen Einfluss auf die weitere Vorgehensweise in diesem Projekt und auf die Gestaltung der Angebote haben. In der EVER_FDM-Studie wurden grundsätzliche Bedarfe zum Umgang mit Forschungsdaten ermittelt. Abbildung 25 zeigt die Ergebnisse in 8 Kategorien, in denen ein Bedarf festgestellt wurde. Es ist wenig überraschend, dass der höchste Bedarf in der technischen Infrastruktur liegt, wie in **ABSCHNITT 3.10.1** beschrieben. Wenn die Kategorie „Sonstiger Bedarf“ ausgeschlossen wird, folgt die Kategorie „Schulung und/oder Beratung“. Dies deckt sich mit der Anzahl der Bedarfe, die in unseren Gesprächen mit den Forschenden an der HSB geäußert wurden (siehe **ABBILDUNG 26**).

Abbildung 26: Konkrete Bedarfe zur Verbesserung von FDM (EVER_FDM-Studie)

Am häufigsten wurden Schulungen zu Unterbereichen des FDMs genannt, zu denen sich die Forschenden Angebote wünschen. Dazu gehören Themen wie: Datendokumentation, Datensicherheit, Nutzung von fachspezifischen Repositorien, Kompetenzaufbau zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien, der Erstellung von DMPs, der Förderung von Data Literacy, dem Zugang und der Nutzung technischer Infrastruktur, dem Umgang mit Softwaretools und -diensten sowie zum Thema Datenschutz. In einem Gespräch wurde sogar der klare Wunsch geäußert, verpflichtende Schulungen für Mitarbeiter:innen zum Thema Datenmanagement, Datenschutz bzw. -sicherheit anzubieten.

In den Gesprächen wurde deutlich, dass Schulungen insbesondere auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen in von Projekten wichtig sind, da sie die Professor:innen oft unmittelbar im FDM unterstützen. Auch Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA) sowie Studierende (vor allem Master, aber auch Bachelor) können von Schulungen profitieren und dazu beitragen, einen Kulturwandel im FDM zu erreichen. Außerdem wurde angeregt, dass nicht nur das interne Personal der HSB geschult werden sollte, sondern auch Projektpartner:innen aus anderen Einrichtungen oder der Industrie. In **KAPITEL 4** werden zukünftige Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Schulungen genauer erörtert.

Abbildung 27: Anzahl der in den Gesprächen geäußerten Bedarfsanmeldungen (Interviews)

Unter dem Diskussionspunkt 'Beratungen' wurden ebenfalls eine Reihe von Themen genannt, die in diesem Bereich von Relevanz sind. Diese umfassen sowohl allgemeine Fragen zum Umgang mit FDM als auch spezifischere Themen wie die Wahl der Metadatenschemata oder die Handhabung von Daten. **ABBILDUNG 27** stellt die Gewichtung der Themen in diesem Bereich dar, die in den Gesprächen direkt oder indirekt als Beratungsbedarf genannt wurden.

Abbildung 28: Von den Forschenden gewünschte Themen für Beratungen (Interviews)

Der Indikator aus der EVER_FDM-Studie wird hier zum Vergleich herangezogen, um zu zeigen, wo es Unterstützung für FDM-Themen gibt. In **ABBILDUNG 28** lassen sich die für das FDM relevanten Themen darstellen. Neben dem Thema „Langzeitarchivierung“ werden die Themen „Datenpublikation“, „Datenschutz/Urheberrecht“ und zusammenfassend „Datenmanagement“ als wichtig und wenig bekannt dargestellt. Daraus ergibt sich der Bedarf, die Kenntnisse der Forschenden in den einzelnen Bereichen durch Beratung und Schulungen zu erweitern.

Abbildung 29: FDM-Bedarfsindikator (EVER_FDM-Studie)

ABBILDUNG 26 listet weitere Themen auf, die in den Gesprächen als Bedarf geäußert wurden. Häufig wurde von Seiten der Forschenden der Wunsch geäußert, allgemeine Richtlinien zum Umgang mit FDM oder standardisierte Workflows von Seiten der HSB zu erhalten. Dieser Aspekt wird auch in **ABBILDUNG 25** in der EVER_FDM-Studie deutlich. Das Themenspektrum reichte vom aktuellen Stand der FDM-Praxis bis zu den diesbezüglichen Anforderungen der Fördermittelgeber. Erwünscht sind ebenfalls Handreichungen zum Prozess, wie Forschungsdaten archiviert und bereitgestellt werden können - sei es in fachlichen Repositorien oder an der HSB selbst. Im Rahmen Handreichungen kann auch der generelle Umgang mit Forschungsdaten und die Beschreibung von Forschungsdaten mit generischen und fachlichen Metadaten thematisiert werden. Die Forschenden äußern vielfach Unterstützungsbedarf bei der Auswahl der zu archivierenden Forschungsdaten. Hier braucht es Klärung darüber, welche Daten in der Regel veröffentlicht oder archiviert werden müssen. Des Weiteren wurde eine Dokumentation zu Themen wie Datenschutz, Pseudonymisierung bzw. Anonymisierung von sensiblen/qualitativen Daten gewünscht. Auch wurde Bedarf nach weiteren Unterstützungsangeboten etwa zum Umgang mit DMPs und zur Kostenkalkulation bei Projektanträgen für FDM-Ressourcen herausgestellt. Die in diesem Bereich zu entwickelnden Leitlinien und Handlungsempfehlungen sollten dabei nicht nur für Forschende, sondern auch für ihre Mitarbeiter:innen, LfbAs und (gegebenenfalls in angepasster Form) für Studierende zugeschnitten sein.

Im Zusammenhang mit dem Thema Handlungsempfehlungen wurde der Bedarf an Textbausteinen und Vorlagen für den FDM-Bereich geäußert. Die Spannweite in diesem Bereich ist recht groß und reicht von dem Wunsch nach Checklisten, wie sie z.B. die DFG bereits für DMPs verwendet, bis hin zu Vorlagen für den Datenschutz, wie z.B. Einwilligungserklärungen oder Datenschutzkonzepte. Etwaige Vorlagen für DMPs sollten idealerweise speziell auf die HSB zugeschnitten sein. Abschließend wünschen sich die Gesprächspartner:innen hierzu insbesondere bei Antragsverfahren eine einheitliche Vorgehensweise.

Dieses Kapitel gibt einige der in den Gesprächen geäußerten Bedarfe wieder, die in **KAPITEL 4** aufgegriffen und mit konkreten Vorschlägen unterlegt werden. Weitere Bedarfe im Bereich FDM betreffen technische Lösungen. Diese wurde bereits in **ABSCHNITT 3.10.2** behandelt. Ein letzter FDM-Bedarf, der im engeren Sinne infrastrukturell, aber nicht technisch ist, wäre der Bedarf, nicht-digitale Daten in der HSB archivieren zu können.

3.10.3 Zusammenfassung allgemeiner Bedarfe, die nicht FDM-bezogen sind

Da wir in den Gesprächen vorgesehen haben, ein breit gefächertes Bild über die Bedarfe der Teilnehmenden zu erhalten, bestand die Möglichkeit auch Wünsche und Bedarfe, die tendenziell nicht das FDM betreffen, zu äußern. Am Ende der Gespräche wurde hierzu in der Regel eine sogenannte 'Wünsch dir was'-Frage gestellt.

Das Thema Ressourcen wurde hierbei erwartungsgemäß am häufigsten angesprochen. Dieser Bedarf ist auch in **ABBILDUNG 25** der EVER_FDM-Studie deutlich erkennbar. Es wurde vorrangig darauf hingewiesen, dass Forschende neben dem hohen Lehrdeputat oft weniger Zeit für die Forschung finden. Einige Gesprächsteilnehmer:innen merkten an, dass Forschung aufgrund des hohen Lehrdeputats und der wahrgenommenen Hürden bei der Freistellung von der Lehre zu kurz kommen und zu wenig Aufmerksamkeit erhalten. Dies könne sich auch auf die Qualität der Forschungsdaten und -dokumentation auswirken. Darüber hinaus wurde in einem Gespräch der Wunsch geäußert, für F&E-Projekte von der Lehre freigestellt werden zu können.

Innerhalb der F&E-Projekte wurde gewünscht, dass nicht nur studentische Hilfskräfte (SHKs), sondern auch Projektmitarbeiter:innen weiter finanziert oder eingestellt werden können. Daraus spricht ein Bedarf nach zusätzlicher personeller Unterstützung für die Durchführung kleinerer Projekte in Vorbereitung von Drittmittelprojekten. Auch wurde angemerkt, dass es tendenziell schwierig sei, SHKs zu finden, da die berufliche Lage der Studierenden anders sei als etwa an Universitäten.

Das Thema Finanzen ist eng mit den vorherigen Bedarfen verbunden. Im Zusammenhang mit dem der gewünschten Einrichtung einer Ethikkommission äußerten einige Gesprächspartner:innen den Wunsch, dass Mittel zur Verfügung gestellt werden sollten, um ein externes Ethikvotum bezahlen zu können, dass einige Forschende für die Beantragung von Projekten benötigen. Außerdem wurden Mittel für die Beschaffung von kostenpflichtigen Daten aus externen Archiven gewünscht. Ein weiterer Vorschlag bestand darin Bonuszahlungen zwischen Projektbeteiligten aufteilen zu können.

Es wurde angemerkt, dass es Bedarf an Verbesserungen auf der Website der HSB gibt. In diesem Zusammenhang wurde ein Forschungsinformationssystem (FIS) gewünscht, um die Kohärenz der Daten zu gewährleisten. Die Sichtbarkeit eigener Forschungsleistungen auf der HSB-Website wurde als ausbaufähig angesehen. Dabei wurde der Gedanke geäußert, dass durch eine gute Außendarstellung mehr Kooperationsmöglichkeiten geschaffen werden können, die letztlich auch sichtbarer

gemacht werden sollten. Eine engere Zusammenarbeit zwischen der Universität, den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen in Bremen kann dazu beitragen, dass Lösungen nicht nur intern bleiben, sondern allen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Neben der externen Kommunikation wurde auch die interne Kommunikation thematisiert. Es wurde der Wunsch geäußert, interne Strukturen und IT-Strukturen deutlicher abzubilden, so dass die Forschenden das Gefühl haben, alle Angebote zu erhalten bzw. sich hier ohne großen Aufwand an die richtige Stelle wenden zu können. Auch die interne Sichtbarkeit von Projekten und Wissen wurde angesprochen. Außerdem wurde der Wunsch nach lebenslangen E-Mail-Adressen und einer gemeinsamen Kalenderlösung geäußert. Schließlich besteht ein weiterer Bedarf an Unterstützung durch technisches Personal bei der Durchführung von Veranstaltungen.

4. Ausblick und folgende Aktivitäten

Im Laufe der letzten Monate haben wir gute Eindrücke über den Status Quo des FDM-Bewusstseins und der FDM-Praxis an der HSB gewonnen. Orientiert an der zentralen Frage 'Wie ist der aktuelle Stand im Bereich Forschungsdaten und FDM an der HSB und wo besteht noch Verbesserungsbedarf?' konnten zentrale Themen durch eine (externe) standardisierte Befragung, qualitative Interviews und eine standardisierte Nacherhebung ermittelt werden. Nachdem diese Ergebnisse im vorangegangenen Kapitel zusammenfassend dargestellt wurden, geht es hier darum, nächste Schritte und Vorgehensweisen auf dem Weg zu einer FDM-Kontaktstelle mit umfassendem Service-Portfolio zu benennen.

In den folgenden Unterkapiteln werden die zwei Bereiche, technische Dienste (siehe **ABSCHNITT 4.1**) und Schulungs- und Beratungsdienste (siehe **ABSCHNITT 4.2**), die als zentrale Bedarf identifiziert wurden, näher beleuchtet und Handlungsempfehlungen formuliert. Zur Orientierung nutzen wir dabei das RISE-DE-Modell aus dem FDMentor-Projekt.³¹ Das Referenzmodell ermöglicht eine umfassende Evaluation des Status Quo in sämtlichen Bereichen des FDMs an einer Institution und zeigt auf, was realistische Ziele in den unterschiedlichen Handlungsbereichen des FDM@HSB-Projekts sind. Dies ist besonders hilfreich für die Entwicklung von Strategien und Richtlinien für FDM an der HSB, welches AP 1 beinhaltet (siehe **AP 1**).

4.1 Ausblick und Handlungsempfehlungen für AP 2

Es soll an dieser Stelle ein Ausblick auf die im Bereich des **AP 2** verorteten Ziele der Schaffung technischer Dienste und Rahmenbedingungen zum sicheren Datenaustausch, der Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten und darüber hinaus zur Ermöglichung und Unterstützung von FDM über alle Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus gegeben werden. Diese leiten sich unmittelbar aus den im Antrag definierten Zielen sowie den darüber hinaus im Rahmen der hier dargelegten Bedarfsermittlung ermittelten Bedarfen ab. Zentral sind dabei die Bereiche a) Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten und b) IT-Basisdienste, die durch den Aufbau eines breiter gefassten Portfolios um c) Werkzeuge zur Unterstützung des FDMs ergänzt werden sollten. Die hier skizzierten Bausteine werden im nächsten Schritt zu Konzepten ausgearbeitet, mit relevanten Stakeholdern abgestimmt und der Projektgruppe und Hochschulleitung zur Diskussion und Entscheidung vorgelegt.

4.1.1 Baustein A: Archivierung und Bereitstellung

Die Einführung eines zentralen Dienstes zur sicheren Speicherung und Bereitstellung ausgewählter Forschungsdaten für die Hochschule Bremen (HSB) konnte in der Bedarfsermittlung als zentraler Bedarf unterstrichen werden. An der HSB gibt es bislang kein bestehendes zentrales System zur (langfristigen) Sicherung von Forschungsdaten, die in Forschungsprojekten anfallen, teils für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren archiviert werden müssen und bestenfalls zitierfähig bereitgestellt werden sollten. Bereits im Antrag zum Projekt FDM@HSB wird ein solcher Dienst als zentraler Bedarf identifiziert. Bestehende Lösungen, wie zentral betriebene Sync&Share Dienste oder Learning Management Systeme (LMS) sind für den beschriebenen Zweck insb. hinsichtlich der Umsetzung der FAIR-Prinzipien und der zitierfähigen Bereitstellung von Forschungsdaten ebenfalls nicht geeignet.

Mit dem Baustein A sollen entsprechend zwei zentrale Umsetzungsziele erreicht werden:

1. Die Aufbewahrung / langfristige Sicherung (Bitstream Preservation) ausgewählter Forschungsdaten von HSB-Angehörigen über eine Haltefrist von (min.) 10 Jahren nach Projektlaufzeit zur Einhaltung des ab 31.06.2023

³¹ Vgl. Hartmann et al. 2019. RISE-DE ist ein Werkzeug für Hochschulen und Forschungseinrichtungen zur strukturierten Strategieentwicklung im FDM. Es basiert auf dem lose an Reifegradmodellen orientierten „Research Infrastructure Self Evaluation Framework (RISE v1.1)“ des Digital Curation Centre (DCC) Edinburgh und wurde im Rahmen von FDMentor an den deutschen Wissenschaftskontext angepasst (allerdings mit einem Fokus auf Universitäten).

verpflichtend umzusetzenden DFG-Kodex zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis als Voraussetzung für die Drittmittelfähigkeit der HSB sowie zur Umsetzung der Selbstverpflichtung der HSB entsprechend der Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis vom 29.06.2021.

2. Möglichkeit zur Bereitstellung von Forschungsdaten und Unterstützung zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien sofern keine datenschutz- oder urheberrechtlichen Einwände bestehen, andere Rechte Dritter verletzt werden, und kein passendes fachliches Repository zur Veröffentlichung zur Verfügung steht.

Im Baustein A werden daher Wege zur Realisierung eines institutionellen Repositoriums für die HSB konzipiert.

Forschungsdatenrepositorien (FDR) sind Datenarchive, die dem wissenschaftlichen Austausch, der langfristigen Sicherung von Forschungsdaten sowie dem Forschungsdatenmanagement dienen. Sie spielen für die zitierfähige Bereitstellung und die langfristige Sicherung von Forschungsdaten eine zentrale Rolle. Repositorien gewährleisten dies in erster Linie über die Beschreibung der Daten mit strukturierten Metadaten und die Vergabe von Persistent Identifiers/ PIDs (z.B. DOIs). Repositorien-Software kommt hierbei die Aufgabe zu, technische und organisatorische Prozesse für das Forschungsdatenmanagement ab dem Moment der Übergabe bzw. dem Moment der „Erkaltung“ der Forschungsdaten abzubilden.

Institutionelle FDR kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn für die Publikation oder Sicherung von Forschungsdaten kein geeignetes fachliches Repository gefunden werden kann. Sie eignen sich insbesondere für die Übernahme von sogenannten „Longtail“-Daten aus kleinen und mittleren Projekten, die sich etwa durch hohe Heterogenität hinsichtlich ihrer Dateiformate auszeichnen und für die einschlägige fachliche Repositorien bislang oft allzu hohe Anforderungen stellen (etwa hinsichtlich der Umsetzung der FAIR-Prinzipien). Sie sind damit aus unserer Sicht ein zentraler Baustein und technisches Grundgerüst für das institutionelle Forschungsdatenmanagement an HAWen im Sinne der GWP und zur Erfüllung von Anforderungen der Forschungsförderung.

Insbesondere vor diesem Hintergrund empfehlen wir die Schaffung eines institutionellen Repositoriums für die HSB, in dem Forschungsdaten mit generischen, erweiterbaren Metadaten beschrieben und je nach Einschätzung der Forschenden archiviert und offen oder mit Beschränkungen geteilt und bereitgestellt werden können. Dies umfasst als nächste Schritte die Prüfung möglicher Lösungen zur Umsetzung der Anforderungen unter Beachtung der gegebenen Rahmenbedingungen und mit enger Abstimmung aller beteiligten Projektpartner:innen, die Klärung und Dokumentation der rechtlichen Rahmenbedingungen und die Entwicklung und Umsetzung organisatorischer Maßnahmen etwa zur Prüfung und Qualitätssicherung der eingestellten Datensätze. Ebenfalls muss auf Grundlage der hier ermittelten Bedarfe über das grundständig zugesicherte Datenvolumen pro Person oder Arbeitsgruppe abschließend entschieden werden.

Unter Berücksichtigung der Rückmeldungen der Forschenden, den von der Forschungsförderung gestellten Anforderungen an FDM, und auf Basis der engen Kooperation mit der SuUB im Projekt FDM@HSB, stufen wir die Umsetzung des Bausteins A für das Projekt FDM@HSB als **sehr hoch** ein und regen eine Lösung unter Beteiligung der SuUB an.

Entsprechend dem RISE-DE Modell wird hier ein Ausbau des Services auf Stufe 2 in den Bereichen Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten angestrebt.

4.1.2 Baustein B: Hot and Warm Data / Basisdienste

Ziel des Bausteins B ist der Aufbau von Diensten zur Versorgung der Forschenden und Fakultäten der HSB mit umfänglichen und zentral gesicherten Speicherlösungen für die aktive Arbeit mit Daten und den unmittelbaren Datenaustausch. Dazu gehört a) die Schaffung einer zentral gesicherten Hochschul-Cloud, die den Austausch großer Datenmengen zwischen Projektbeteiligten unabhängig von Einrichtungszugehörigkeit und Statusgruppe ermöglicht und damit einhergehend b) der Aufbau zentraler Datensicherungssysteme zur Ablösung dezentral betriebener Dateiserver und Backupsysteme. Aus Perspektive der Forschenden der HSB besteht hier erheblicher Handlungsbedarf. Dies betrifft nicht ausschließlich Bereiche in denen „datenintensiv“ geforscht wird und in denen große Datenmengen entstehen. Insbesondere für diejenigen Fakultäten, die bis dato nur im geringen Umfang dazu in der Lage sind ihre Forschenden mit technischer Infrastruktur zu unterstützen, bedeutet die Anpassung der zentral bereitgestellten Dienste im Bereich Hochschul-Cloud und verlässlicher Datensicherung einen erheblichen Zugewinn. Durch eine Konsolidierung und Clusterung bestehender dezentraler Services würden darüber hinaus in vielen Bereichen Ressourcen für andere Aufgaben frei.

Das derzeit zentral betriebene WebShare ist auf die Bedarfe der Verwaltung ausgerichtet und erfüllt Anforderungen der Forschung (und Lehre) insb. hinsichtlich der bereitgestellten Default-Quota, der Datensicherung und der definierten Nutzer:innengruppen nicht vollumfänglich. Wir empfehlen daher die Erweiterung des bestehenden Dienstes um die genannten Anforderungen zu prüfen.

Darüber hinaus empfehlen wir dringend die Verstetigung der sich im Aufbau befindlichen Lösungen im Rahmen des HCI-Projekts zum Aufbau einer fakultätsübergreifenden Nextcloud-Instanz, zur Bereitstellung von Virtuellen Maschinen für Lehre und Forschung und Ressourcen für Scientific Computing. Mit dem HCI Projekt bestehen erhebliche inhaltliche Überschneidungen mit den im **AP 2** formulierten Zielen zur Schaffung eines Dienstes zum sicheren Datenaustausch. Das Projekt FDM@HSB sollte daher die von Forschenden hervorgebrachten Anforderungen und Anliegen vermehrt in das HCI Projekt einbringen, bei der Ausgestaltung und Dokumentation technischer und organisatorischer Prozesse zur Überführung in den Dauerbetrieb unterstützen (0-Level-Support: Wiki, FAQs), die Dienste anschließend unter Forschenden bekannt machen und bewerben und sie in der Nutzung der bereitgestellten Dienste schulen und beraten. Konkret wäre darüber hinaus etwa zu Prüfen ob die FDM-Kontaktstelle bei der Bereitstellung von Zugängen für externe Projektpartner:innen in Forschungsprojekten unterstützen kann (1-Level Support). Entsprechend dem RISE-DE Modell wird hier in den Bereichen Grundversorgung und Kooperatives Arbeiten zunächst ein Ausbau der Services auf Stufe 1 angestrebt.

Die Chancen für eine erfolgreiche Umsetzung der im Rahmen des **AP 2** zu schaffenden Dienstes für den Datenaustausch in Forschungsprojekten (unter Beteiligung von externen Partner:innen und Studierenden) schätzen wir auf Basis der im HCI Projekt geschaffenen Grundlage und unter Berücksichtigung der bestehenden Rahmenbedingungen als am höchsten ein. Bestehende zentrale Dienste wie das über DFN bereitgestellte GigaMove sollten darüber hinaus für den Transfer großer Dateien beibehalten werden.

Übergangsweise empfehlen wir Forschenden bei Bedarf die Nutzung der TUBCloud (ebenfalls Nextcloud), über die bereits eine Nutzungsvereinbarung mit DFN-Verein und TU Berlin geschlossen wurde und im Rechenzentrum Prozesse zur Betreuung etabliert sind. Mittelfristig kann der Dienst durch eine zentrale Lösung, wie oben dargestellt, abgelöst werden.

Zur Vermeidung von Redundanzen im Service Portfolio und unter Berücksichtigung der gegebenen Personalausstattung plädieren wir darüber hinaus dafür, dass auch im Bereich Hochschul-Cloud die Rahmenbedingungen im Land Bremen evaluiert und dahingehend entwickelt werden, dass bestehende Dienste, wie etwa die an der Universität Bremen betriebene Nextcloud, wo möglich einrichtungsübergreifend genutzt werden können.

4.1.3 Baustein C: FDM-Werkezeuge

Baustein C umfasst Werkzeuge, die als Ausbaustufen in das FDM-Portfolio an der HSB integriert oder von Fakultäten oder Arbeitsgruppen selbst zur Unterstützung des FDMs in Projekten betrieben werden könnten.

Zur Befähigung von Forschenden zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien in der aktiven Arbeit mit Forschungsdaten, kann die in Baustein B skizzierte Hochschul-Cloud auf Basis von Nextcloud um Anwendungen wie ScieboRDS zur strukturierten Beschreibung von Datensätzen (in Form von ROCrates) und Schnittstellen zur Überführung in Datenarchive und Repositorien ergänzt werden. Darüber hinaus äußern Forschende Bedarfe nach Werkzeugen zur Versionskontrolle und zur Unterstützung des Projektmanagements, nach Workflow-Management-Systemen sowie nach Elektronischen Laborbüchern.

Auch hier streben wir den verstärkten Austausch mit dem HCI Projekt an, das bereits eine Reihe dieser Dienste im Portfolio führt. Wo möglich sollte darüber befasst werden, sie über die Entwicklungsphase hinaus einem breiteren Nutzer:innenkreis der HSB zur Verfügung zu stellen. Aus Sicht des FDMs sind dies unverzichtbare Werkzeuge, um die Nachvollziehbarkeit und Replizierbarkeit von Forschungsdaten und Workflows zu verbessern. Die FDM-Kontaktstelle kann hier analog zu Baustein B einen Beitrag im First-Level Support und bei der Schulung von Forschenden im Umgang mit diesen Werkzeugen leisten. Die Einführung weiterer eigener Dienste entsprechend der Stufen 2 und 3 des RISE-DE Modells im Bereich Kooperatives Arbeiten ist für die erste Ausbaustufe vorerst nicht geplant.

4.2 Ausblick und Handlungsempfehlungen für AP3 und AP4

Zunächst muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass der Bedarf an Schulung und Beratung bzw. an Informationsmaterial und Leitlinien zwar geäußert wurde, aber im Vergleich zum technischen Bedarf (siehe **ABSCHNITT 4.2**) noch keine sehr hohe

Priorität hat. Die Forschenden fordern eine Verbesserung der technischen Infrastruktur, um nicht nur den Anforderungen der GWP zu genügen ihre Forschungsdaten 10 Jahre aufzubewahren und zu sichern, sondern benötigen ebenso Möglichkeiten zur Archivierung und Bereitstellung ihrer Forschungsdaten im Sinne der FAIR-Prinzipien. Dennoch besteht Bedarf an Unterstützung bei Beratungen und Schulungen. Das Ziel des Projekts ist es nicht, dass die Forschenden sich das FDM vom FDM-Team abnehmen lassen, sondern dass sie lernen, FDM eigenständig zu praktizieren und umzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Forschende unterstützt und geschult werden. Im Folgenden werden **fünf** Handlungsempfehlungen zusammengefasst, die größtenteils bereits in der Umsetzung sind oder deren Umsetzung unmittelbar bevorsteht.

Grundlegende bis teilweise vertiefende Kenntnisse zu allen Themen des FDM sind erforderlich und wurden von den Forschenden auch explizit gewünscht, wie **ABSCHNITT 3.10.2** zeigt. Die Ergebnisse der EVER_FDM-Studie zeigen, dass das Thema FDM für viele Forschende an der HSB noch weitgehend Neuland ist und hier noch stärkeres Bewusstsein geschaffen werden muss. Das noch geringe Bewusstsein für das Thema wurde bei einer Projektvorstellung zu Beginn des Projektes unter Einbeziehung der Ergebnisse der EVER_FDM-Studie bestätigt. Es wurden Fragen gestellt, die darauf hindeuten, dass das Bewusstsein für aktives und bewusstes FDM unter den Forschenden noch nicht weit verbreitet ist. Dies wurde auch in einigen Gesprächen an verschiedenen Stellen bestätigt.

Das Projektteam hat daraufhin beschlossen, dass der erste Schritt bzw. die **erste** bereits **umgesetzte Handlungsempfehlung** zur Sensibilisierung für das Thema die Erstellung von Kurzformaten zu den relevanten Themen des FDM ist. Diese Veranstaltungsreihe begann im Oktober 2023 unter dem Namen „FDM am Mittag“ und nahm jeweils 30 Minuten in Anspruch. Die Idee war, dass die Forschenden während ihrer Mittagspause, da sie aufgrund der hohen Lehrbelastung in der Regel wenig Zeit haben, hier einen kurzen Input vom Projektteam erhalten und auch grundsätzliche Fragen geklärt werden können. Im Dezember wurde das Startthema 'Was ist FDM?' um weitere Themen erweitert, wie zum Beispiel 'Was ist ein DMP?'. Diese kurzen Formate werden auch weiterhin während des Projekts angeboten, mit neuen Themen (wie Archivierung und Bereitstellung, FAIR-Prinzipien etc.) sowie alten Themen, bei denen auch Personen teilnehmen können, die vorherige Veranstaltungen verpasst haben. Hiermit sollen die Kenntnisse über das FDM gestärkt werden. Außerdem werden die beteiligten Personen und ihre Aufgaben im Projektteam bekannter, so dass die Forschenden wissen, an wen sie sich wenden können, wenn Fragen zu einem der Bereiche des FDM auftauchen.

Außerdem werden weitere Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Personen innerhalb der HSB organisiert. Eine Veranstaltung wurde bereits mit dem Forschungsservice der HSB durchgeführt, um erste Ergebnisse dieser Bedarfserhebung vorzustellen. Außerdem soll eine interne Verbindung zwischen den Themen des Forschungsservice und des FDM-Teams hergestellt werden, deren Vernetzung notwendig ist, um auch den Forschenden deutlich zu machen, dass wir z.B. Berührungspunkte haben oder mindestens an anknüpfenden Themen arbeiten. Daraus ergibt sich der zweite Schritt bzw. die **zweite Handlungsempfehlung**, die Beratung der Forschenden bei zukünftigen Drittmittelanträgen zumindest anfänglich gemeinsam durch das FDM-Team und den Forschungsservice vorzunehmen. In diesen Anträgen werden voraussichtlich vermehrt Anforderungen an die Leistungen des FDM gestellt werden. Eine klare Verbindung zwischen den beiden Parteien ist wichtig, damit die Forschenden diese Zusammenarbeit verstehen und gegebenenfalls erwünschen bzw. nutzen können.

Als **dritte Handlungsempfehlung**, die eng an den ersten und zweiten Schritt anknüpft, ist geplant, ab dem Sommersemester 2024 die kurzen Sensibilisierungsformate durch längere Schulungsangebote zu ergänzen. Im Team wurde besprochen, dass ein Feedbackbogen zur Bewertung der Veranstaltung erstellt werden soll. Der Feedbackbogen soll auch die Möglichkeit bieten, Wünsche für weitere Angebote zu äußern, um eine kontinuierliche Evaluierung des Angebotsstatus zu gewährleisten. Für Schulungen sind weitere Kooperationen innerhalb und außerhalb der HSB von großer Bedeutung. Es wurden bereits Kooperationen geschlossen, um Beratungen zu allgemeinen Themen des Datenschutz-, Urheber- und Patentrechts sowie zu Themen, die sich aus Kooperationsvereinbarungen mit Industriepartnern ergeben, durchzuführen. Gemeinsame Veranstaltungen zu diesen Themen sind angedacht. Dabei sollten der Datenschutzbeauftragte und die Rechtsstelle einbezogen werden. Eine direkte gemeinsame Beratung mit dem Datenschutzbeauftragten fand bereits statt, ebenso wie eine indirekte Unterstützung bei einer Beratung, die an den Datenschutz angrenzt. Schulungen können auch als kurze Formate im Rahmen der FDM am Mittag oder gegebenenfalls als längere Formate wie z.B. Trainings durchgeführt werden. Die EVER_FDM-Studie zeigt, dass es hier einen Bedarf an Weiterbildung gibt (siehe **ABBILDUNG 25**).

Aus der Kooperation mit der SuUB ergibt sich zudem durch den ständigen Austausch ein Wissenspool aus dem Erfahrungsschatz der Kooperationsbeteiligten. Hierunter ist vor allem die Einarbeitung der dritten Stelle (Indra Smith) zu verstehen. Die Einarbeitung beinhaltet auch die gemeinsame Durchführung von Beratungen zum FDM. Bisher wurde aufgrund des geringen

Beratungsbedarfs vereinbart, die Einarbeitung prioritär durchzuführen und ggf. durchgeführte Beratungen im nächsten Schritt von beiden Seiten zu reflektieren.

Im Rahmen des vom BMBF geförderten Projektes DataNord³² soll ein Datenkompetenzzentrum für den Norden entstehen. Das Ziel besteht darin, regionale Angebote im Bereich Data Science und FDM umzusetzen. Die HSB kooperiert hierbei mit DataNord und wird in gemeinsamer Absprache ggf. Angebote bereitstellen und auch Angebote von DataNord für ihre Forschenden an der HSB bekannt machen. Angebote von DataNord stammen aus dem sogenannten „Data Train“, der seit 2021 Studierenden, später auch Promovierenden und Postdoktoranden, fachspezifische Angebote bereitstellt. Zusätzlich beschäftigt DataNord Data Scientists in verschiedenen Fachbereichen. Diese können bei Bedarf für bestimmte Themen als 'Rent a Data Scientist' angefragt werden.

Wo das interne Wissen nicht ausreicht und regionale Angebote nicht bestehen, sollten externe Expert:innen hinzugezogen und zu Veranstaltungen eingeladen werden. Dies gilt insbesondere für spezifische rechtliche Themen, die das FDM betreffen. Es gibt mehrere Stellen innerhalb Deutschlands im Netzwerk, die angefragt werden könnten.

Eine **vierte Handlungsempfehlung** ergibt sich aus den Gesprächen mit einzelnen Forschenden. Hierbei ergeben sich einige Kooperationsmöglichkeiten. Viele dieser Kooperationen betreffen die Integration von FDM in die Lehre. Zur Erinnerung, in **ABBILDUNG 24** wird deutlich, dass fast die Hälfte der Lehrenden angibt, dass sie kein FDM oder Data Literacy in ihrer Lehre unterrichten. Allerdings geben auch die Hälfte der Lehrenden in der EVER_FDM-Studie an, dass sie einen professionellen Umgang mit Daten vermitteln, ohne dies jedoch explizit als FDM oder Data Literacy zu bezeichnen. Eine kleine Gruppe von Lehrenden gibt an, dass sie FDM bzw. Data Literacy teilweise in ihrer Lehrtätigkeit unterrichten. Dies spiegelte sich auch in den Gesprächen wider. Viele Lehrende bieten, wie bereits in **ABSCHNITT 3.9** erläutert, Methodenworkshops oder Veranstaltungen an, die den Datenlebenszyklus zumindest am Anfang abbilden und den Umgang damit in ihrer Lehre vermitteln. In Gesprächen mit einigen Lehrenden wurde jedoch häufig der Wunsch nach Unterstützung geäußert, insbesondere im Hinblick auf die ganzheitliche Vermittlung von FDM. Zeitliche, personelle oder Wissensengpässe waren Gründe für den Wunsch nach einer solchen Unterstützung. Im Nachgang haben wir einige Namen von Lehrenden aufgenommen und sind mit ihnen in Kontakt getreten, um diesem Bedarf nachzugehen. Nicht nur fördert dies den Kulturwandel in den frühen Stufen. Durch eine Veranstaltung für die Studierenden mit vorbereiteten Vorlesungsfolien und Übungen können Lehrende zum einen die Grundlagen des FDM in Zukunft selbst unterrichten und werden so mit dem FDM auf umgekehrtem Wege vertraut gemacht.

Als **fünfte Handlungsempfehlung** und letzter Schritt gilt es, die weiteren APs mit ihren Zielsetzungen immer im Sinne der Vorhaben der TAPs 2.1 und 3.1 zu halten, da alles miteinander verbunden und aufeinander aufbauend ist und nichts separat erfolgt. Aus diesem Grund werden im Rahmen des Projekts die für TAP 3.1 relevanten Handlungsbereiche untersucht und die Ergebnisse dieser Bedarfserhebung anhand realistischer Zielsetzungen mit Hilfe von RISE-DE reflektiert.

Im Bereich der Beratungs- und Schulungsangebote gibt es im RISE-Modell verschiedene Kategorien, die Anhaltspunkte dafür bieten, welche Ziele das Projektteam realistischerweise setzen kann. Das RISE-Modell verwendet eine dreistufige Einteilung, wobei Stufe 3 als „national und international führend“ bezeichnet wird, was bedeutet, dass die Hochschule in diesem Bereich ein Vorbild für andere Hochschulen ist. Für das Projekt ist diese Einstufung jedoch zu hoch gegriffen, da die Hochschule jetzt und nach dem Projekt in keiner der Kategorien diese Stufe erreichen wird. Alle Aktivitäten vor Projektanfang gelten als Stufe 0 und werden als 'keine nennenswerten Aktivitäten' bezeichnet.

Die Kategorie **Information** im RISE-Modell bezieht sich auf Materialien, die dazu dienen, ein allgemeines Bewusstsein zu schaffen. Während der Gespräche wurde festgestellt, dass hier erheblicher Handlungsbedarf besteht. Das Ziel ist es, die 'Information' auf Stufe 2, 'engagierte Aktivitäten', zu bringen. Während der Bedarfserhebung wurde eine Website mit ersten Informationsmaterialien erstellt. Allerdings ist diese nicht spezifisch auf die HSB ausgerichtet und bietet eher allgemeine Informationen. Daher erfüllt sie nur die Ergebnisse der Stufe 1 und ist noch ausbaufähig. In diesem Zusammenhang ist die Kategorie Öffentlichkeitsarbeit des RISE-Modells zu sehen, die die kontinuierliche Kommunikation der Anforderungen an die GWP sowie die Projektakquise im Bereich FDM und den aktuellen Stand der Anforderungen und Informationen im Bereich FDM beinhaltet. Stufe 2 soll durch die Zusammenarbeit mit dem Forschungsservice und eine erste Veranstaltung erreicht werden. Dabei geht es nicht nur um die Kommunikation des FDM-Service der HSB, sondern z.B. auch um die aktive Kommunikation von Änderungen seitens der Anforderungen von Fördermittelgeber zu FDM-relevanten Themen an

³² Vgl. Sorge-Röder, 01.11.2023.

Forschende und andere HSB-Bereiche, die daran interessiert sein könnten. Es wird auch die Einführung eines Newsletters diskutiert.

In der Kategorie **Beratung** des RISE-Modells wurde bereits in den Gesprächen mit den Forschenden und der Projektpräsentation durch das Projektteam deutlich, dass bereits jetzt Fragen zum Datenmanagement und DMPs bestehen und Unterstützung aktiv angeboten werden soll. Seitens der Forschenden wurde der Wunsch geäußert, dass die Bereitstellung von Textbausteinen und Leitlinien bereits hilfreich wäre. Das Ziel von Stufe 2 wäre jedoch eine umfassende Beratung zum Datenmanagement und allem, was dazugehört, nicht nur durch Leitfäden und Checklisten.

Die Kategorie **Schulungsmaterialien** wurde innerhalb des Projekts bisher am wenigsten bearbeitet. Es besteht in diesem Bereich Handlungsbedarf, um das Ziel der Stufe 2, die Verlinkung von Schulungsmaterialien auf der Website zu bestimmten von den Forschenden geäußerten Bedarfen, zu erreichen. Es wurden bereits erste Recherchen zu Schulungsmaterialien seitens anderer Hochschulen und Projekte durchgeführt.

Abschließend wird die Kategorie **Schulungsangebote** des RISE-Modells anhand eines realistischen Ziels bzw. einer Stufe für dieses Projekt beurteilt. Bisher wurden nur kurze, generische Formate angeboten, die Informationsimpulse und Fragemöglichkeiten boten. Diese Angebote zu FDM sollen ausgeweitet werden, um regelmäßig mehr Inhalte an die Forschenden zu vermitteln. Wie bereits im Ausblick erwähnt wurde, ist es unser Ziel, intern und extern zusammenzuarbeiten, um den Forschenden Angebote und Materialien zu fachspezifischen Themen zur Verfügung zu stellen. Dadurch würde die Stufe 2 erreicht werden.

Zusammenfassend wurden Handlungsempfehlungen und Ziele für eine erfolgreiche Integration von Beratungs- und Schulungsangeboten formuliert. Diese Handlungsempfehlungen und Ziele werden im Rahmen eines Konzeptpapiers genauer untersucht und vertieft analysiert. Ob diese Ziele innerhalb des gegebenen Zeitrahmens umgesetzt werden können, wird sich zeigen. Es wird hierzu weiterer Gespräche innerhalb des FDM-Teams und der Projektbeteiligten bzw. der Hochschule bedürfen. Eine gute und vor allem nachhaltige Integration kann nur in Zusammenarbeit und unter aktiver Beteiligung aller Akteure gelingen.

5. Quellennachweise

- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE): Merkblatt zum FDM, 11.08.2023, online verfügbar unter: https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/Merkblatt_fdmp.html (letzter Aufruf am 20.01.2024).
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Bekanntmachung. Bekanntmachung im Rahmen der Projektförderung im BMBF-Förderschwerpunkt „Wissenschafts- und Hochschulforschung (WiHo)“, Bundesanzeiger vom 10.11.2023, Bonn, 20.10.2023, online verfügbar unter: <https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/11/2023-11-10-Bekanntmachung-WiHo.html> (letzter Aufruf am 20.01.2024).
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Mission Transfer, o.D. online verfügbar unter: <https://www.energieforschung.de/energieforschungsprogramm/forschungsmissionen/mission-transfer> (letzter Aufruf am 20.01.2024).
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Informationen zu beantragbaren Mitteln, 24.01.2022, online verfügbar unter: <https://www.dfg.de/de/grundlagen-rahmenbedingungen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/forschungsdaten/beantragbare-mittel> (letzter Aufruf am 20.01.2024).
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Kodex – Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, o.D., online verfügbar unter: <https://wissenschaftliche-integritaet.de/> (letzter Aufruf am 22.01.2024).
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Konkretisierung der Anforderungen zum Umgang mit Forschungsdaten in Förderanträgen. Ausführungen in Förderanträgen werden verpflichtend: in: *Informationen für die Wissenschaft*, Nr. 25, 14.03.2022, online verfügbar unter: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_25/index.html (letzter Aufruf am 20.01.2024).
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten, 30.09.2015, online verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/172112/4ea861510ea369157afb499e96fb359a/leitlinien-forschungsdaten-data.pdf> (letzter Aufruf am 26.01.2024).
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex, korrigierte Version 1.1, 2022, online verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/173732/4166759430af8dc2256f0fa54e009f03/kodex-gwp-data.pdf> (letzter Aufruf am 26.01.2024).
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Umgang mit Forschungsdaten. Checkliste für Antragstellende zur Planung und zur Beschreibung des Umgangs mit Forschungsdaten in Forschungsvorhaben, 21.12.2021, online verfügbar unter: <https://www.dfg.de/resource/blob/174732/3c6343eed2054edc0d184edff9786044/forschungsdaten-checkliste-de-data.pdf> (letzter Aufruf am 26.01.2024).
- European Commission: Horizon Europe (HORIZON). HE Programme Guide, Version 4.0, 15.10.2023, online verfügbar unter: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf (letzter Aufruf am 20.01.2024).
- Forschungsdaten.info: FAIRe Daten. Wie die FAIR-Prinzipien umgesetzt werden können, 21.07.2023, online verfügbar unter: <https://forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/faire-daten/> (letzter Aufruf am 05.02.2024).
- Forschungszentrum Demografischer Wandel (FZDW): Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Eine bundesweite empirische Analyse zu Aktivitäten und Bedarfen, o.D., online verfügbar unter: https://fzdw.de/projekte/ever_fdm/ (letzter Aufruf am 12.01.2024).

- Gronwald, Marco: Speichervolumen- und Kostenabschätzung für die Archivierung von Forschungsdaten: Auswertung einer Bedarfsumfrage an der Universität Osnabrück. Auswertung einer Bedarfsumfrage an der Universität Osnabrück, in: *b.i.t. online*, Nr. 2, 2019, online verfügbar unter: <https://www.b-i-t-online.de/heft/2019-02-fachbeitrag-gronwald.pdf>. (letzter Aufruf am 26.01.2024), S. 135–143.
- Hanselwanter, Thomas; Thöricht, Heike: Use cases for research data repositories, Universität Innsbruck, 2020, DOI: <https://doi.org/10.25651/1.2020.0002>.
- Hartmann, Niklas K.; Jacob, Boris; Weiß, Nadine: RISE-DE: Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement, Version 1.0, 2019, DOI: 10.5281/zenodo.2549343.
- Klocke, Andreas; Werth, Robert; Balic, Arnela; Backes, Meike: Schlussbericht zum Forschungsprojekt „Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften“ (EVER_FDM). Frankfurt am Main, Germany, Forschungszentrum Demografischer Wandel (FZDW), Frankfurt University of Applied Sciences, 2023.
- Luckey, Karin (Hrsg.): Entwicklungen im Studienjahr 21/22. Hochschule Bremen. Geschäftsbericht 2021/2022, 30.09.2022, online verfügbar unter: [HSB_Geschaeftsbericht_2022.pdf \(hs-bremen.de\)](https://www.hs-bremen.de/hsb_geschaeftsbericht_2022.pdf) (letzter Aufruf am 26.01.2024).
- Projektteam UniV-FDM: Leitfaden (Experteninterviews) zur FDM-Kultur und -Bedarfsanalyse an der Universität Vechta – Erhebungsinstrument einer Studie im Rahmen des BMBF-geförderten Projektes: UniV-FDM – „Bottom-up-Managementmodell zur Etablierung eines institutionellen Forschungsdatenmanagements“, 19.03.2020, online verfügbar unter: <http://hdl.handle.net/21.11133/1805> (letzter Aufruf am 24.01.2024).
- Sorge-Röder, Iria: DataNord: Ein Datenkompetenzzentrum für die Region Bremen, 01.11.2023, online verfügbar unter: <https://www.uni-bremen.de/universitaet/hochschulkommunikation-und-marketing/aktuelle-meldungen/detailansicht/datanord-ein-datenkompetenzzentrum-fuer-die-region-bremen> (letzter Zugriff: 17.01.2024).
- UAS7 German Universities of Applied Sciences: UAS7-Hochschulen, o.D., online verfügbar unter: [UAS7-Hochschulen | UAS7](https://www.uas7.de/) (letzter Aufruf am 26.01.2024).
- Voigt, Pia; Glasenapp, Yvana; Fingerhuth, Matthias; Hausen, Daniela; Meyermann, Alexia; Volker Soßna: Forschungsdatenmanagement in der Forschungsförderung. Austausch der UAG Datenmanagementpläne der DINI/nestor-AG Forschungsdaten mit Vertreter:innen der Forschungsförderer, in: *Bausteine Forschungsdatenmanagement. Empfehlungen und Erfahrungsberichte für die Praxis von Forschungsdatenmanagerinnen und -managern*, Nr. 5, 2023, DOI: 10.17192/bfdm.2023.5.8587, S. 2-13.
- Volkman, Corinna: Bremen-Fonds Anschübe für neue Forschungsprojekte. Sonderausschreibung des Landes Bremen aus Mitteln des Bremen-Fonds im Themengebiet „Gesellschaft und Individuum im digitalen Wandel - Folgen und Gestaltung der digitalen Transformation“, Universität Bremen, o.D., online verfügbar unter: <https://www.uni-bremen.de/forschung/foerderangebote-service/ausschreibungen/bremenfonds/bremen-fonds-anschuebe-fuer-forschungsprojekte> (letzter Aufruf am 26.01.2024).
- Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB): Antrag stellen, 09.06.2022, online verfügbar unter: <https://www.forschungsdaten-bildung.de/antrag-stellen#BMBF-Rahmenprogramm-empirische-Bildungsforschung> (letzter Aufruf am 20.01.2024).

Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

✕ KONTAKT
Projekt FDM@HSB
Hochschule Bremen
Neustadtswall 30
28199 Bremen

fdm@hs-bremen.de